

LIVRO DE RESUMOS

IV Simpósio Gaúcho de
Farmacologia

28 e 29 de novembro de 2024

Porto Alegre, RS, Brasil

LIVRO DE RESUMOS DO IV SIMPÓSIO GAÚCHO DE FARMACOLOGIA

1ª edição

Organizado por

Felipe Borges Almeida
Helena Maria Tannhauser Barros
Maurício Schüler Nin
Patrícia Martins Bock
Rosane Gomez

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

**Porto Alegre
2024**

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO

Rosane Gomez
Maurício Schüller Nin
Patrícia Martins Bock
Helena Maria Tannhauser Barros

COMISSÃO CIENTÍFICA

Helena Maria Tannhauser Barros
Adriane Ribeiro Rosa
Roberto Farina de Almeida
Mariana Appel Hort
Felipe Borges Almeida

COLABORADORES

Ana Paula Herrmann
Angelo Piato
Bruno Arbo
Luana Freese
Marcia Wink
Mirna Leal
Regis Zanette

COMISSÃO DO CURSO

Felipe Borges Almeida
Maurício Schüller Nin
Rianne Remus Pulcinelli

ORGANIZADORES DO LIVRO DE RESUMOS

Felipe Borges Almeida
Helena Maria Tannhauser Barros
Maurício Schüller Nin
Rosane Gomez
Patrícia Martins Bock

COMISSÃO DE APOIO

Ana Mariane Marques Barroso
Ana Olívia Martins Laurentino
Amanda Patelli Alves
Ashley Isabel de Medeiros
Bruna Haendchen Sant'Ana
Djulia Pinheiro Rocha
Gabriella Duarte de Oliveira
Gabrieli dos Santos Battú
Leonardo Marensi Bastos
Matheus Gallas-Lopes
Maurício Santin Ávila
Nubia Heidrich
Paola Rampelotto Ziani
Renan Antônio Barth
Rianne Remus Pulcinelli
Rodrigo Duarte Fonseca

LOCAL DO EVENTO:

Auditório Jorge Escobar Pereira Lima (Prédio 1) e Hall do 3º andar (Prédio 2), UFCSPA
Rua Sarmiento Leite, 245 – Centro Histórico – Porto Alegre, RS, Brasil (CEP 90050-170)

DATA DO EVENTO

28 e 29 de novembro de 2024

APOIO FINANCEIRO

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS)
Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS
Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental (SBFTE)
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

APOIO

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapêutica (PPGFT) da UFRGS
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPG-CS) da UFCSPA
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPG-CS) da FURG

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S612l Simpósio Gaúcho de Farmacologia (4. : 2024 : Porto Alegre, RS)
Livro de resumos [recurso eletrônico] / Simpósio Gaúcho de Farmacologia ;
Organizado por: Felipe Borges Almeida ... [et al.]. – Porto Alegre : Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 2024.

75 p.

ISBN 978-65-997279-3-1

1. Farmacologia. 2. Terapêutica. 3. Tratamento Farmacológico. 4.
Toxicologia. I. Almeida, Felipe Borges. II. Título.

CDD 615

CDU 615

APRESENTAÇÃO

Os resumos aqui publicados são referentes a trabalhos apresentados na forma de pôster no **IV Simpósio Gaúcho de Farmacologia**, realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, no Auditório Jorge Escobar Pereira Lima (Prédio 1) e Hall do 3º andar (Prédio 2) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS.

Este evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Todos os resumos publicados foram reproduzidos a partir dos respectivos autores dos trabalhos, sendo o conteúdo de responsabilidade dos mesmos.

Comissão Organizadora

SUMÁRIO

PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE DOENÇA DE PARKINSON EM ZEBRAFISH E ESTUDO DE MOLÉCULAS PROMISSORAS PARA O TRATAMENTO	8
USO DE ÁLCOOL OU HIPNÓTICOS E SUA RELAÇÃO COM A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19	9
ALLOPREGNANOLONE DOES NOT CHANGE THE mRNA EXPRESSION OF GABAA RECEPTOR SUBUNITS IN THE PREFRONTAL CORTEX OF RATS IN HEREDITARY MODEL OF DEPRESSION	10
GERANIOL INDUZ SEDAÇÃO EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS.....	11
EFEITO COMPORTAMENTAL DA TRIPTAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS	12
OLANZAPINA NÃO BLOQUEIA O DÉFICIT DE COESÃO SOCIAL INDUZIDO POR MK-801 EM PEIXES-ZEBRA	13
PREVALENCE OF SELF-MEDICATION FOR DENTAL ISSUES IN THE GENERAL POPULATION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS	14
A EPICATEQUINA COMO MODULADOR DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL EM MONÓCITOS HUMANOS .	15
TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF NEW CO ₂ SORBENTS	16
EXTRATO BRUTO DE <i>Randia ferox</i> APRESENTA PERFIL DE SEGURANÇA <i>IN VITRO</i> EM CÉLULAS VERO.....	17
EFEITOS DA BUSPIRONA EM ENSAIOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS À ANSIEDADE EM PEIXES-ZEBRA (<i>Danio rerio</i>)	18
EFEITO ANSIOGÊNICO DO CLORIDRATO DE OCTOPAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS.....	19
CONCORDÂNCIA ENTRE BASES DE DADOS SOBRE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE TAMOXIFENO E ANTIDEPRESSIVOS INIBIDORES DE CYP2D6: UMA ANÁLISE DESCRITIVA	20
EFEITO ANSIOGÊNICO DA TRIPTAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS	21
A COMPARATIVE STUDY OF PBPK SOFTWARE FOR PHARMACOKINETIC SIMULATIONS	22
AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DOS EXTRATOS CLOROFÓRMICO E METANÓLICO DE <i>Nannochloropsis oceanica</i> EM CÉLULAS C6 E SHSY-5Y	23
DRUG-DRUG INTERACTION BETWEEN TAMOXIFEN AND CYP2D6-INHIBITING ANTIDEPRESSANTS ON CANCER RECURRENCE AND MORTALITY OF WOMEN WITH BREAST CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW.....	24
EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO	25
THE DEMONSTRATION OF THE HIGH POTENTIAL OF CEFTAROLINE FOR TREATING BRAIN INFECTIONS CAUSED BY <i>Staphylococcus aureus</i> METHICILLIN-RESISTANT USING PHARMACOKINETIC/PHARMACODYNAMIC MODEL	26
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O MONITORAMENTO DE IMATINIBE UTILIZANDO SALIVA COMO MATRIZ ALTERNATIVA POR LC-MS/MS.....	27
CARACTERIZAÇÃO AUTOMATIZADA DO EFEITO DA FLUOXETINA SOBRE A IMOBILIDADE DE RATOS NO TESTE DO NADO FORÇADO	28
EFEITO NEUROPROTETOR DA <i>Randia ferox</i> CONTRA EXPOSIÇÃO <i>IN VITRO</i> DE NEURÔNIOS-LIKE A CORTICOSTERONA.....	29
REPRODUTIBILIDADE DE FENÓTIPOS COMPORTAMENTAIS INDUZIDOS POR MK-801 EM PEIXES-ZEBRA	30

WHAT IS THE LINK BETWEEN IBOGAINE, NMDAR AND GABA _A R EXPRESSION IN MALE AND FEMALE RATS AFTER COCAINE-CPP EXPOSURE?	31
EFEITO DE INIBIDORES DE P38/MAPK NA RESPOSTA DE GLIOMAS À RADIOTERAPIA	32
ANÁLISE FARMACOCINÉTICA DA VANCOMICINA EM PACIENTES SÉPTICOS POR MODELAGEM FARMACOCINÉTICA BASEADA NA FISIOLOGIA (PBPK)	33
POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DE AÇAÍ LIVRE E NANOESTRUTURADO EM CÉLULAS PULMONARES VIA MODULAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3	34
EFEITO DA METFORMINA NUM MODELO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE EM <i>Caenorhabditis elegans</i>	35
EFEITOS DA QUERCETINA LIVRE E NANOEMULSIONADA EM MODELO EXPERIMENTAL DA DOENÇA DE PARKINSON.....	36
AVALIAÇÃO ANABÓLICA E TOXICOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO REPETIDA DE OXANDROLONA EM RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA	37
ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO LOCAL DA ARTEPELINA C NA PRÓSTATA DE RATOS SAUDÁVEIS UTILIZANDO MICRODIÁLISE	38
TRANSFORMATIVE POTENTIAL OF METABOLOMICS IN BIPOLAR DISORDER: IMPLICATIONS FOR PERSONALIZED PSYCHIATRY	39
INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS ANTICONVULSIVANTES DA POLIDATINA EM PEIXE-ZEBRA (<i>Danio rerio</i>).....	40
AVALIAÇÃO IN VITRO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS EM CÉLULAS MICROGLIAIS	41
AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE BIOQUÍMICA E HEMATOLÓGICA IN VIVO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO O FÁRMACO DIAZEPAM.....	42
AUSÊNCIA DE EFEITOS SUSTENTADOS APÓS EXPOSIÇÃO REPETIDA À CETAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS.....	43
A CUTTING-EDGE APPROACH TO TAILORING DRUG THERAPY: MODEL-INFORMED PRECISION DOSING FOR BUSULFAN AND METHOTREXATE	44
EXPOSIÇÃO AGUDA AO MK-801 REDUZ A COESÃO SOCIAL EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS	45
EFEITOS COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICOS DO ÁCIDO LÁURICO EM MODELO DE DEPRESSÃO EM CAMUNDONGOS.....	46
PROBIÓTICOS: AUXÍLIO NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO.....	47
A INFLUÊNCIA DA PROTEÍNA NEK1 NO RECRUTAMENTO DA PROTEÍNA DE REPARO DE DNA 53BP1 EM CÉLULAS TUMORAIS DE GLIOBLASTOMA	48
MODELO PBPK PARA MILTEFOSINA.....	49
EFEITO ANSIOLÍTICO DA β-FENILETILAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS	50
AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SEGURANÇA DOS ÓLEOS DE AÇAÍ (<i>Euterpe oleracea</i>) E ANDIROBA (<i>Carapa guianensis</i>) EM CÉLULAS VERO	51
A ALOPREGNANOLONA NÃO ALTERA A EXPRESSÃO DE mRNA DE BDNF NO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE RATOS EM UM MODELO HEREDITÁRIO DE DEPRESSÃO	52
ANÁLISE DO EFEITO PER SE DO EXTRATO DE <i>Nannochloropsis oceanica</i> EM LARVAS DE PEIXE-ZEBRA (<i>Danio rerio</i>).....	53
ESTIMATING GENTAMICIN'S LIKELIHOOD OF REACHING EFFECTIVE TISSUE LEVELS AGAINST <i>Klebsiella pneumoniae</i> USING PBPK MODELING	54

MECANISMOS MOLECULARES E CANDIDATOS TERAPÊUTICOS NO COMPORTAMENTO SUICIDA .	55
EXPOSIÇÃO À PÍLULA ANTICONCEPCIONAL À BASE DE LEVONORGESTREL NO INÍCIO DA VIDA E SEUS EFEITOS PERSISTENTES EM PEIXES-ZEBRA	56
THE MYT1L-SPECIFIC SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM AS A PROBABLE TARGET OF ALZHEIMER'S DISEASE	57
TRATAMENTO COM TAURINA NÃO ALTERA A CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE INTERLEUCINA 33 EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO 2 NÃO CONTROLADO: UM ESTUDO RANDOMIZADO.....	58
ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS ELEVADOS DE IL-6 NO CÉREBRO DE CAMUNDONGOS SUBMETIDOS A ARTRITE EXPERIMENTAL E A SEVERIDADE DAS PONTUAÇÕES DE ARTRITE E NÍVEIS DE DOR.....	59
INVESTIGAÇÃO <i>IN SILICO</i> DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO RESVERATROL E DERIVADOS GLICOSILADOS NA DOENÇA DE PARKINSON	60
ALTERAÇÕES METABÓLICAS NO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR: UMA REVISÃO TRANSDIAGNÓSTICA E POTENCIAIS CAMINHOS PARA TERAPIAS PERSONALIZADAS	61
IMPACTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR E DA METFORMINA NO METABOLISMO MITOCONDRIAL CARDÍACO EM CAMUNDONGOS: UMA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL.....	62
DESENVOLVIMENTO DE MODELO <i>IN VITRO</i> DE FERROPTOSE PARA A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE NEUROPROTETORA DE FÁRMACOS.....	63
IMUNOBIOLOGICOS E SAÚDE MATERNO-FETAL: DADOS DO SIAT AO LONGO DE DEZ ANOS (2014-2024).....	64
AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓLEO DE BABAÇU COM TEMOZÓLOMIDA EM CÉLULAS DE GLIOBLASTOMA	65
EFEITOS HISTOLÓGICOS DA OXANDROLONA NO MÚSCULO CARDÍACO E ESQUELÉTICO DE RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA	66
ASSESSING THE RELIABILITY OF A URINE IMMUNOASSAY FOR COCAINE DETECTION IN PLASMA: IMPLICATIONS FOR EMERGENCY TOXICOLOGICAL PROTOCOLS	67
EPIGALLOCATECHIN GALLATE (EG) PRESENT IN GREEN TEA EXTRACT AS A POTENTIAL THERAPEUTIC FOR SYNUCLEINOPATHIES: <i>IN SILICO</i> EVIDENCE.....	68
ANÁLISE DO MONITORAMENTO TERAPEUTICO DE MEROPENEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	69
EFEITOS DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL EM MODELO ANIMAL DE CRISES EPILÉPTICAS	70
RESULTADOS DE NEUROIMAGEM DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE PROVÁVEIS MECANISMOS DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR.....	71
MODULAÇÃO DA NEUROINFLAMAÇÃO E COMPORTAMENTO DO TIPO-ANSIOSO PELO CANABIDIOL EM RATOS IDOSOS OBESOS.....	72
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE OXANDROLONA EM RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA	73
EFEITOS ANSIOLÍTICOS DA EXPOSIÇÃO AGUDA À FLUOXETINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS.....	74
PERFIS PROTEICOS E RISCO DE SUICÍDIO EM TRANSTORNO BIPOLAR: CAMINHOS PARA BIOMARCADORES E TERAPIAS PERSONALIZADAS.....	75

PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE DOENÇA DE PARKINSON EM ZEBRAFISH E ESTUDO DE MOLÉCULAS PROMISSORAS PARA O TRATAMENTO

Carolina Alves¹, Camila de Oliveira Vian¹, Vitória Pereira Mackmillan¹, Marcelo Augusto Germani Marinho¹, Rafael Felipe Aguiar¹, Lucia Emanuelli Schimith¹, Mariana Appel Hort¹, Ana Paula Horn¹

¹Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Instituto de Ciências Biológicas, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa, não existindo um tratamento que reverta sua progressão. A neurotoxina MPTP é utilizada em estudos *in vivo* para mimetizar os efeitos da DP. O Zebrafish (*Danio rerio*) é amplamente aceito como modelo experimental da DP. Como não há tratamento para a doença, estratégias neuroprotetoras são amplamente investigadas. A Quercetina (QU), um flavonoide com propriedades antioxidantes, tem sido investigada pelo seu potencial citoprotetor. Porém, devido sua baixa biodisponibilidade, é necessário um sistema de entrega, como a nanoemulsão. Assim, o objetivo desse estudo foi padronizar o modelo de indução de DP em Zebrafish, testando também concentrações de quercetina que sejam seguras para estudos futuros.

MÉTODOS: Foram utilizadas larvas de Zebrafish coletadas 1 hora após a fertilização (hpf). Em 4 hpf, as larvas foram realocadas em placas de 96 poços com os pré-tratamentos. Em 5 hpf, o MPTP foi adicionado, e as análises de sobrevivência ocorreram em 7 hpf. Os protocolos experimentais foram aprovados pela CEUA/FURG sob a licença P015/2022.

RESULTADOS: A taxa de sobrevivência do Zebrafish não foi afetada pela QU livre. Contudo, as concentrações mais altas de DMSO e QU livre demonstraram aumento na mortalidade. Em relação à nanoemulsão branca, alguns grupos obtiveram 100% de sobrevivência, enquanto concentrações maiores apresentaram mortalidade. Quanto à nanoemulsão com quercetina, apenas as concentrações mais baixas não apresentaram mortalidade. Quanto ao MPTP, a concentração mais baixa apresentou melhor taxa de sobrevivência.

CONCLUSÃO: A concentração adequada para o MPTP é de 50 μ M, enquanto que para QU livre e nanoQU são de 1 μ M e 2,5 μ M para ambas. Dessa forma, será possível realizar os ensaios futuros com concentrações seguras para as larvas.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e CAPES.

USO DE ÁLCOOL OU HIPNÓTICOS E SUA RELAÇÃO COM A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Maurício Santin Avila¹, Nubia Heidrich¹, Helena Maria Tannhauser Barros¹,

Maurício Shüler Nin¹

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS.

INTRODUÇÃO: Diante da pandemia de COVID-19, foram realizadas medidas de distanciamento social, que apresentaram impacto negativo no estado de saúde mental. Considerando os riscos associados ao SARS-CoV-2 para indivíduos com transtornos por uso de substâncias, a associação do consumo de álcool e hipnóticos com as prevalências de vacinação no Brasil são ainda desconhecidas.

MÉTODOS: Estudo de coorte conduzido entre 2020 e 2022 com aplicação de questionários online, por meio da plataforma REDCap (n = 755). A coleta de dados ocorreu entre abril/maio de 2021, e entre setembro/novembro de 2022. Os participantes relataram sua percepção quanto ao uso de álcool e hipnóticos, e os escores gerados através do instrumento (ASSIST, versão 3.1). (CEP-UFCSPA nº 4241378).

RESULTADOS: Dos 755 participantes, 722 (95,6%) relataram uso de álcool, enquanto 174 para hipnóticos (23,0%). Houve associação entre a vacinação e o nível de risco de uso de álcool, indicando que indivíduos vacinados apresentaram um nível de risco menor que os não vacinados em 2021 (P = 0,001). No entanto, em 2021, a análise não revelou associação (P = 0,840), devido ao baixo número de não vacinados (n = 5). Os escores do ASSIST para álcool no período de 2021 mostraram diferença significativa entre os grupos (P = 0,049), sugerindo uma associação entre a vacinação e menor consumo de álcool. Porém, na fase 2022, essa diferença não foi mantida (P = 0,380). Quanto aos hipnóticos, a avaliação do nível de risco no ano de 2021 não apresentou significância (P = 0,080), assim como os escores do ASSIST (P = 0,301). A análise para hipnóticos em 2023 foi inviabilizada devido ao número de indivíduos não vacinados (n = 1).

CONCLUSÃO: A vacinação contra COVID-19 associou-se ao comportamento de uso de álcool no período inicial da vacinação. Ainda, os dados sobre hipnóticos não apresentaram poder estatístico suficiente para inferências populacionais.

APOIO FINANCEIRO: CAPES, CNPq, UFCSPA.

ALLOPREGNANOLONE DOES NOT CHANGE THE mRNA EXPRESSION OF GABAA RECEPTOR SUBUNITS IN THE PREFRONTAL CORTEX OF RATS IN HEREDITARY MODEL OF DEPRESSION

Renan Antônio Barth¹, Felipe Borges Almeida^{2,3}, Nubia Heidrich², Luana Freese⁴, Maurício Schüler Nin¹, Helena Maria Tannhauser Barros^{1,2}

¹UFCSPA Porto Alegre, Dpt Pharmacosciences, Brazil;

²UFCSPA Porto Alegre, PPG Health Sciences: Pharmacology and Toxicology, Brazil;

³UFRGS Porto Alegre, PPG Biological Sciences: Pharmacology and Therapeutics, Brazil;

⁴HMV Porto Alegre, Laboratory of Genetics and Molecular Biology, Brazil.

INTRODUCTION: Depression is a prevalent and debilitating mental disorder. The neurosteroid allopregnanolone (ALLO) has shown antidepressant effects in animal studies, which may involve specific modulation of GABA_A receptor subunits. This study aimed to investigate the behavioral and neurochemical effects of allopregnanolone in two selectively bred rat strains in the forced swim test (FST) and compare these effects with those of imipramine (IMI).

METHODOLOGY: In the methodology, 40 males and 40 females (F0) were screened using the FST. Animals with high (HI) and low (LI) immobility were selected and bred to produce the F1 and F2 generations. F2 male rats (30 HI + 30 LI) were submitted to the FST before and after receiving 3 doses of ALLO, IMI (5 µg/rat) or vehicle solution (CTR) via intracerebroventricular infusion. The expression of the GABA_A receptor subunit (γ2 and δ) genes were determined by real-time qPCR amplification. All in vivo experiments were approved by the Ethical Committee (process number 15–163).

RESULTS: Statistically significant differences were observed between the immobility scores of HI and LI rats in the F2 generation. ALLO and IMI infusions reduced immobility time compared to the CTR group. Nonetheless, a two-way ANOVA (strain × treatment) revealed no significant differences in any of the genes analyzed for the factor strain [γ2: $p = 0.398$; δ: $p = 0.936$] nor treatment [γ2: $p = 0.634$; δ: $p = 0.337$].

CONCLUSION: Therefore, the mRNA expression of the analyzed genes did not correlate with the post-treatment immobility data from the FST.

GERANIOL INDUZ SEDAÇÃO EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Leonardo Marensi Bastos^{1,3}, Thailana Stahlhofer-Buss¹, Matheus Gallas-Lopes^{2,3},
Gabriela Otarão da Rosa¹, Amanda Patelli-Alves¹, Stéfani Malet Portela¹, Ana Paula
Herrmann^{2,3}, Angelo Piato^{1,3}

¹Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil;

²Laboratório de Neurobiologia e Psicofarmacologia Experimental, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil;

³Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapêutica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: óleos essenciais (OEs) são misturas de compostos lipofílicos extraídos de plantas, utilizados na medicina tradicional para o tratamento diferentes condições. O geraniol é um terpenoide encontrado em diversas espécies vegetais e estudos indicam que possui atividade tipo-ansiolítica em roedores. Entretanto, os efeitos desse composto em peixes-zebra são escassos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da exposição aguda a geraniol utilizando o peixe-zebra (*Danio rerio*).

MÉTODOS: 125 peixes-zebra adultos (machos e fêmeas) foram alocados aos grupos experimentais (n = 25): DMSO 1%, fluoxetina 10 mg/L e geraniol (4, 40 e 400 µM). Os animais foram expostos às soluções (200 mL) por 10 minutos e, imediatamente após, transferidos para o teste de tanque novo por 6 minutos. Os vídeos foram analisados através do software ANY-Maze e os dados foram analisados por Kruskal-Wallis/Dunn e ANOVA de medidas repetidas/Tukey, quando aplicável. A alocação aos grupos experimentais foi definida por randomização em blocos e as análises foram conduzidas por experimentadores cegados aos grupos experimentais. O projeto foi pré-registrado em <https://osf.io/8d9qt/>. CEUA/UFRGS #36307.

RESULTADOS: a exposição ao geraniol (400 µM) aumentou o tempo de imobilidade (p < 0,001), reduziu a distância total (p < 0,05) e a velocidade média (p < 0,0001). Além disso, 36% dos animais não sobreviveram ao tratamento nessa concentração. Geraniol (40 µM) teve uma tendência de aumentar o tempo na zona superior do aquário, mas não difere do controle (p < 0,09). Demais desfechos não foram alterados com o tratamento com geraniol. A fluoxetina aumentou o tempo e entradas na zona superior (p < 0,0001 e p < 0,05, respectivamente).

CONCLUSÃO: fluoxetina, conforme esperado, induziu comportamento tipo-ansiolítico. Geraniol (400 µM) induziu sedação e ocasionou a morte de animais. A perspectiva deste trabalho é avaliar outras concentrações de geraniol nesse organismo.

APOIO FINANCEIRO: CAPES e CNPq.

EFEITO COMPORTAMENTAL DA TRIPTAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Gabrieli dos S. Battú¹, Thalia M. Quintanilha^{1,2}, Pietra M. Costa^{1,3}, Ana L. S. Cardoso¹,
Leonardo M. Bastos³, Angelo Piato³ e Murilo S. de Abreu^{1,2}

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

²Programa de Pós Graduação de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

³Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento (LAPCOM), Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.

INTRODUÇÃO: Introdução: As aminas-traço são compostos endógenos que apresentam um importante papel na atividade do sistema nervoso central. A triptamina, um exemplo desses compostos, e seus derivados são capazes de modular comportamentos relacionados às emoções, como ansiedade e sociabilidade. Com isso, o objetivo do estudo foi verificar se a exposição aguda à triptamina é capaz de modular o comportamento tipo-ansiedade e a interação social em peixes-zebra adultos.

MÉTODOS: No estudo foram utilizados 48 peixes-zebra (*Danio rerio*) machos adultos. Os animais foram distribuídos de forma randomizada em dois grupos experimentais: controle (DMSO 0,011%) e triptamina (7 mg/L). Os peixes foram agudamente expostos durante 1h aos respectivos tratamentos e, em seguida, submetidos à análise do comportamento tipo-ansiedade pelo teste de coesão do cardume, e imediatamente após ao teste de interação social. No teste de coesão são avaliados a área do cardume e a distância entre os peixes, e no teste de interação social, o número de entradas e tempo de permanência na região do aquário próxima ao aquário com coespecíficos, respectivamente. A análise comportamental foi realizada utilizando os softwares ImageJ e ANY-maze. Os pesquisadores que manusearam os animais não tinham conhecimento da identificação dos grupos experimentais. Os dados do teste de coesão foram analisados pelo teste t não-pareado e os dados do teste de interação social pelo teste de Mann-Whitney, e em todas as análises foram consideradas significativas quando $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pela CEUA (816/2024) da UFCSPA.

RESULTADOS: A exposição aguda à triptamina diminuiu a área de coesão do cardume em comparação ao controle, representando um aumento da ansiedade. Os peixes expostos à triptamina apresentaram menor tempo de permanência próximo ao aquário com seus coespecíficos, demonstrando uma diminuição da interação social.

CONCLUSÃO: A exposição aguda à triptamina causou efeito ansiogênico e de redução da interação social em peixes-zebra.

APOIO FINANCEIRO: O estudo é suportado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS – 24/2551-0001333-4, PROGRAMA PESQUISADOR GAÚCHO - PqG).

OLANZAPINA NÃO BLOQUEIA O DÉFICIT DE COESÃO SOCIAL INDUZIDO POR MK-801 EM PEIXES-ZEBRA

Sofia Z. Becker¹, Matheus Gallas-Lopes¹, Samara M. Bruck¹, Leonardo M. Bastos¹, Thailana Stahlhofer-Buss¹, Daniela V. Müller¹, Angelo Piato¹, Ana Paula Herrmann¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um transtorno psicótico grave, caracterizado por sintomas positivos, negativos e cognitivos, e está associada à hipofunção de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA. O MK-801, um antagonista desses receptores, é utilizado para mimetizar fenótipos relevantes à esquizofrenia em estudos pré-clínicos. Existem poucos relatos sobre as alterações comportamentais induzidas por MK-801 em peixes-zebra e sua modulação por antipsicóticos. Portanto, avaliamos os efeitos da olanzapina no déficit de comportamento social induzido por MK-801 em peixes-zebra.

MÉTODOS: 384 animais (machos e fêmeas) foram randomizados ($n = 12$ cardumes de 4 peixes por grupo) e expostos por imersão (20 minutos) a solução controle ou a três concentrações de olanzapina (7,5, 15, 30 mg/L). Em seguida, foram expostos a água ou MK-801 5 μ M (20 minutos), e imediatamente transferidos para o aparato e filmados por 6 minutos. Capturas de tela tiradas a cada 15 segundos foram analisadas cegamente no software ImageJ. A média ao longo do tempo dos seguintes parâmetros foi quantificada: distância média entre os peixes, distância entre os vizinhos mais próximos e entre os mais distantes, área e perímetro do cardume. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias (CEUA/UFRGS #44680).

RESULTADOS: A exposição ao MK-801 aumentou a distância média entre os peixes ($p = 0.0005$), a distância entre os vizinhos mais próximos ($p = 0.0116$), a distância entre os vizinhos mais distantes ($p < 0.0001$), e o perímetro ($p = 0.0003$). Não foram observados efeitos da olanzapina ou interações com o MK-801.

CONCLUSÃO: Apesar de diversos estudos indicarem que os antipsicóticos bloqueiam déficits de comportamento social em modelos animais, não há consenso. Além disso, a eficácia clínica dos antipsicóticos no tratamento de sintomas negativos da esquizofrenia é limitada. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar diferentes doses, antipsicóticos e esquemas de administração.

APOIO FINANCEIRO: CAPES.

PREVALENCE OF SELF-MEDICATION FOR DENTAL ISSUES IN THE GENERAL POPULATION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

Maiara Berlt¹, Karoline Brizola de Souza¹, Patrícia Martins Bock², Mariana Appel Hort^{1,2}

¹Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS;

²Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS.

INTRODUCTION: Dental issues may lead to the practice of self-medication as a means of providing temporary relief from symptoms, postponing or even avoiding appointments. This study was conducted to ascertain the prevalence and associated factors with the practice of dental self-medication in the general population, identify the main self-medicated oral conditions, the rationale behind this practice, the sources of indication and obtaining medications, the knowledge about medicines and their potential adverse effects.

METHODS: A systematic review was conducted in accordance with the PRISMA Statement and registered in PROSPERO under number CRD42022383942. The search was performed in PubMed, SciELO, Web of Science, Virtual Health Library databases and Google Scholar in mid-December 2022 and updated in July 2024. Eligibility criteria were cross-sectional observational studies of prevalence and associated factors with dental self-medication. The data were extracted independently by two researchers, and the disagreements were resolved by a third independent researcher. The risk of bias assessment was carried out according to the Hoy checklist. Meta-analysis was performed using a random-effects model employed to extract the pooled prevalence. Heterogeneity was explored through sensitivity analysis, performed by continents, sex and educational level. All statistical analyses were conducted using a 95% confidence level.

RESULTS: The search strategy retrieved 238 registers. Of these, 21 were evaluated for eligibility according to the inclusion and exclusion criteria. After full reading, 18 articles were included and 13 were added for manual research, totaling 31.

CONCLUSION: The prevalence of dental self-medication ranged from 22 to 100%, with an overall mean of 66% (95% CI: 59–72%). The main self-medicated conditions were toothache, gum problems and halitosis/bad breath. The most commonly used medicines were analgesics and anti-inflammatories. The variables with a positive association were female sex, age and education level.

A EPICATEQUINA COMO MODULADOR DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL EM MONÓCITOS HUMANOS

Djenifer Leticia Ulrich Bick¹, Amanda Kolinski Machado¹, Taíse Regina Schuster Montagner¹, Gabriela Geraldo Sangoi^{1,2}, Carolina Bordin Davidson^{1,2}, Aline Ferreira Ourique², Alencar Kolinski Machado^{1,2}

¹Universidade Franciscana, Laboratório de Cultura Celular e Efeitos Bioativos, Santa Maria, RS, Brasil;

²Universidade Franciscana, Programa de Pós-graduação em Nanociências, Santa Maria, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Doenças neurodegenerativas, metabólicas e neoplásicas possuem caráter multifatorial e fisiopatologia complexa, frequentemente associadas a disfunções mitocondriais. Diante disso, a busca por novas alternativas que atuem a nível mitocondrial é de interesse de diversas pesquisas. A epicatequina (EC), uma molécula antioxidante encontrada em plantas, surge como potencial alternativa terapêutica, atuando a nível celular.

MÉTODOS: Monócitos humanos de linhagem THP-1 foram cultivados e plaqueados em placas de 96 poços na concentração de 2×10^5 células/mL. Inicialmente, foi realizado um estudo utilizando rotenona, azida sódica e nitroprussiato de sódio, agentes pró-oxidantes conhecidos, para analisar a capacidade de induzir dano mitocondrial. Após, as células foram tratadas com a concentração mais eficaz de cada agente estressor e com a EC (0,1–100 $\mu\text{g/mL}$). Foram realizados ensaios para analisar a viabilidade celular, liberação de óxido nítrico (ON), produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e liberação de dsDNA extracelular.

RESULTADOS: Ao analisar a viabilidade celular é possível verificar concentrações (0,01–0,1 $\mu\text{g/mL}$) em que a EC atuou como protetor celular, amenizando a morte celular induzida, principalmente contra a azida sódica, resultado que corrobora com a quantificação de dsDNA no meio. Além disso, a EC foi capaz de reduzir a liberação de ON na maioria das concentrações ($p < 0,05$) em relação ao controle positivo, e a redução de ERO também foi verificada em algumas concentrações (0,01–1 $\mu\text{g/mL}$).

CONCLUSÃO: Os agentes estressores testados causam alteração na homeostase celular. Por outro lado, a EC se mostrou eficaz em reduzir os danos induzidos pelos agentes estressores, desempenhando proteção celular e reduzindo os potenciais danos. Os dados podem caracterizar um ponto de partida para o desenvolvimento de pesquisas que possam buscar por futuras alternativas terapêuticas.

APOIO FINANCEIRO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) (24/2551-0001295-8) e a Universidade Franciscana pela concessão da bolsa de iniciação científica.

TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF NEW CO₂ SORBENTS

Marcelo Madrid de Bittencourt¹, João Batista T. da Rocha², Pablo Andrei Nogara³

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS;

²Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS;

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), Bagé, RS.

INTRODUCTION: A new family of imidazole-derived compounds has recently been synthesized (ChemSusChem. e202300971, 2023), showing potential to replace current industrial CO₂ sorbents. Given the possible environmental release and workplace exposure, assessing their in vitro toxicity is essential for evaluating safety for humans and the environment.

METHODS: We assessed the compounds' inhibitory effects on plasma (BuChE) and erythrocyte (AChE) cholinesterases using Ellman's method (Biochem Pharmacol 7, 88, 1961), comparing results with edrophonium and sodium dodecyl sulfate (SDS). We then tested the osmotic fragility (OFT) of the compounds against SDS, followed by a docking analysis of each compound, SDS, and edrophonium in AutoDock.

RESULTS: In AChE, only compound 9 (C9) completely inhibited the enzymes at 40 µM. Moreover, C9 demonstrated an IC₅₀ of 3.638 µM (CI 95%: 2.726–4.797 µM), comparable to edrophonium, which had an IC₅₀ of 3.027 µM (CI 95%: 2.544–3.624 µM). SDS showed no inhibition of AChE at concentrations up to 25 µM. For BuChE, C9 had an IC₅₀ of 0.87 µM (CI 95%: 0.49–1.24 µM), whereas edrophonium and SDS displayed no inhibitory effects at concentrations up to 10 µM and 25 µM, respectively. Aside from the OFT, only C9 caused hemolysis at 25 µM (15%) compared to SDS (5%). At docking, the nine tested compounds are bound close to the catalytic triad of both enzymes, with exception of two compounds who interacted with the anionic site. All compounds interacted in the active site mainly by hydrophobic, electrostatic, cation–π, and H-bonds intermolecular forces, generating thermodynamically stable complexes.

CONCLUSION: The new compounds, especially C9, show potential as CO₂ sorbents, but their inhibition of AChE and BuChE, along with C9's higher hemolysis, raises safety concerns. Docking studies confirmed stable enzyme binding, reinforcing the need for further evaluation to ensure human and environmental safety.

EXTRATO BRUTO DE *Randia ferox* APRESENTA PERFIL DE SEGURANÇA *IN VITRO* EM CÉLULAS VERO

Giovana Kolinski Cossetin Bonazza¹, Rafaela Bianchin Mozzaquatro¹, Lauren Pappis², Alencar Kolinski Machado¹

¹Universidade Franciscana, Laboratório de Cultivo Celular e Efeitos Bioativos, Santa Maria, RS, Brasil;

²University of Toronto, Department of Pharmacology and Toxicology, Toronto, ON Canada.

INTRODUÇÃO: Os produtos naturais estão sendo cada vez mais estudados como possíveis agentes terapêuticos para diversas doenças. As doenças inflamatórias crônicas podem se caracterizar como problemáticas de saúde pública e o tratamento de tais doenças são prolongados, podendo causar efeitos adversos. A busca por alternativas terapêuticas seguras e eficazes é de grande relevância. Produtos naturais estão em destaque neste campo de investigação. A *Randia ferox*, conhecida popularmente como “limoeiro-do-mato”, é muito utilizada na medicina popular. Contudo, ainda são escassos os estudos científicos com esse produto natural. Dessa forma, esse estudo inicial tem como objetivo avaliar o perfil de segurança *in vitro* de um extrato das folhas de *Randia ferox* em células VERO.

MÉTODOS: Inicialmente foi produzido um extrato bruto das folhas de *R. ferox*. Células da linhagem VERO foram cultivadas utilizando meio de cultura RPMI, contendo 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos. Tais células foram tratadas com uma curva de concentrações (25–400 µg/mL) de extrato de *R. ferox*, durante 24, 48 e 72h. Após os tratamentos e períodos de incubação, as células foram avaliadas quanto ao índice de viabilidade e proliferação celular, produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), níveis de óxido nítrico (ON) e liberação de dsDNA no meio extracelular. Em seguida foi realizada a análise estatística.

RESULTADOS: Nenhuma das concentrações utilizadas como tratamento apresentou efeito citotóxico perante os parâmetros analisados nos três tempos de incubação, comparado ao controle negativo. Foi observado um aumento de viabilidade celular em 24h nas concentrações de 75 a 200 µg/mL. Já os níveis de ERO, ON e dsDNA se mantiveram semelhantes ao controle negativo. O controle positivo de cada teste mostrou valores significativos que validam os resultados encontrados.

CONCLUSÃO: Os resultados obtidos são sugestivos que o extrato de *R. ferox* possui perfil de segurança *in vitro* satisfatório em micróglias.

APOIO FINANCEIRO: Fapergs e CNPq.

EFEITOS DA BUSPIRONA EM ENSAIOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS À ANSIEDADE EM PEIXES-ZEBRA (*Danio rerio*)

Samara Bruck¹, Matheus Gallas-Lopes¹, Sofia Becker¹, Daniela Müller¹, Jéssica Zdradk¹, Leonardo Bastos¹, Thailana Stahlhoffer-Buss¹, Angelo Piato¹, Ana Paula Herrmann¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil

INTRODUÇÃO: O peixe-zebra apresenta fenótipos comportamentais conservados úteis em estudos relacionados à ansiedade. O objetivo desse estudo foi caracterizar os efeitos da buspirona, um fármaco aprovado no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, em ensaios que supostamente medem comportamento tipo- ansioso em peixes-zebra.

MÉTODOS: Utilizamos 248 peixes-zebra adultos de ambos sexos. Os animais foram randomizados (n = 21) e individualmente expostos, via imersão em água, por 20 minutos a solução controle ou a buspirona 1,5, 3 ou 6 mg/L; também foi realizado um experimento com as concentrações de 6, 12 e 24 mg/L no teste de claro-escuro (TCE). Após o tratamento, os animais foram submetidos ao teste de tanque novo (TTN) seguido do teste de tanque aberto (TTA). Outra leva de animais foi submetida ao TCE. Os vídeos foram analisados pelos softwares ANY-Maze (TTN e TTA) ou BORIS (TCE); os dados foram analisados por ANOVA de uma via e *post hoc* de Bonferroni ou Kruskal-Wallis e *post hoc* de Dunn's. Pré-registro: <https://osf.io/yruhm>; CEUA/UFRGS: #44567.

RESULTADOS: A exposição à buspirona nas concentrações de 1,5, 3 e 6 mg/L aumentou o tempo na zona superior do TTN ($p < 0,0001$), o que indica efeito tipo-ansiolítico. Não observamos efeitos significativos com essas concentrações no TTA ou TCE. No experimento com as concentrações de 6, 12 e 34 mg/L, a buspirona aumentou o tempo na zona clara, corroborando o efeito ansiolítico observado no TTN ($p < 0.0001$).

CONCLUSÃO: O TTN parece ser mais sensível para detectar os efeitos ansiolíticos da buspirona em comparação com o TCE, no qual somente as concentrações mais altas apresentaram efeito ansiolítico. Embora estudos futuros sejam necessários para avaliar a sensibilidade do TTA, nossos resultados apoiam o uso da buspirona como controle positivo para o *screening* de novos ansiolíticos em peixes-zebra.

APOIO FINANCEIRO: CAPES

EFEITO ANSIOGÊNICO DO CLORIDRATO DE OCTOPAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Ana L.S. Cardoso¹, Thalia M. Quintanilha^{1,2}, Pietra M. Costa^{1,3}, Gabrieli S. Battú¹,
Leonardo M. Bastos³, Angelo Piato³, Murilo S. de Abreu^{1,3}

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

²Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

³Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento (LAPCOM), Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.

INTRODUÇÃO: As aminas traço são uma classe de aminas neuroativas endógenas que participam na regulação do sistema nervoso central. A octopamina é uma amina traço que parece modular o comportamento tipo-depressivo em roedores. O peixe-zebra (*Danio rerio*) tem sido demonstrado como um robusto modelo para avaliar o efeito de fármacos sobre comportamentos emocionais, como ansiedade. Assim, o objetivo do estudo foi determinar se a exposição aguda ao cloridrato de octopamina modula o comportamento tipo-ansiedade de peixes-zebra adultos.

MÉTODOS: Foram utilizados 52 peixes-zebra machos adultos, divididos em 4 grupos experimentais: controle e cloridrato de octopamina (0,57 mg/L, 1,9 mg/L, e 5,7 mg/L). Os peixes foram distribuídos de forma randomizada aos grupos experimentais, e o período de tratamento foi de 1-hora. Após esse período, foram imediatamente submetidos à análise do comportamento tipo-ansiedade avaliado pelo teste do tanque novo. Os seguintes parâmetros foram avaliados: distância percorrida, episódios e tempo de imobilidade, velocidade máxima de nado, e entradas e tempo na zona superior do aquário. A análise comportamental foi realizada utilizando o software ANY-maze. Os pesquisadores que manusearam os animais não tinham conhecimento da identificação dos grupos experimentais. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn, e em todas as análises foram consideradas significativas quando $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pela CEUA (816/2024) da UFCSPA.

RESULTADOS: Peixes expostos agudamente ao cloridrato de octopamina nas concentrações de 0,57 mg/L, 1,9 mg/L, e 5,7 mg/L apresentaram menor tempo de permanência na zona superior do aquário comparado a peixes não expostos (controle), indicando um efeito ansiogênico. Demais parâmetros não foram alterados.

CONCLUSÃO: A exposição aguda ao cloridrato de octopamina causa um efeito ansiogênico em peixes-zebra machos adultos.

APOIO FINANCEIRO: O estudo é suportado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) (No 24/2551-0001333-4, PROGRAMA PESQUISADOR GAÚCHO – PqG).

CONCORDÂNCIA ENTRE BASES DE DADOS SOBRE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE TAMOXIFENO E ANTIDEPRESSIVOS INIBIDORES DE CYP2D6: UMA ANÁLISE DESCRITIVA

Laura Carvalho Caselani¹, Fernanda Nonnenmacher², Julia Spier Borges³, Rosana Thalia Meregalli⁴, Tatiane da Silva Dal Pizzol^{4,5}, Luciana Mello de Oliveira^{1,3}

¹Curso de Farmácia, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS;

²Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS;

³Programa de Residência Multiprofissional da UFCSPA em Atenção em Terapia Intensiva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS;

⁴Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS;

⁵Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

INTRODUÇÃO: Interações medicamentosas (IM) são eventos farmacológicos em que um fármaco aumenta, reduz ou modifica a ação de outro no uso concomitante. Bases de dados eletrônicas (BDE) são ferramentas de apoio para caracterizar potenciais IM, como objetivo de prevenir e manejar IM manifestadas clinicamente.

MÉTODOS: Análise descritiva da concordância entre informações sobre presença, mecanismo, gravidade e manejo proposto para o efeito da IM entre tamoxifeno e bupropiona, fluoxetina ou paroxetina sobre a eficácia do tamoxifeno. Foram consultadas as BDE UpToDate[®], Micromedex[®], Medscape[®] e Drugs.com[®], entre outubro e novembro de 2024.

RESULTADOS: Embora todas BDE informem a presença de IM, Medscape a classifica como moderada, enquanto as demais, como grave. Todas as bases concordam que o mecanismo da IM ocorre a partir da redução da conversão do tamoxifeno a endoxifeno por efeito da inibição de CYP2D6. As sugestões de manejo da IM tiveram maior grau de divergência: Medscape sugere monitorar a resposta clínica nas três IM avaliadas; Drugs.com sugere considerar uso de outro antidepressivo não inibidor de CYP2D6; Micromedex sugere, na associação com bupropiona, aumento de dose de tamoxifeno; ainda, e que na associação com fluoxetina e paroxetina deve ser considerado o uso de antidepressivo não inibidor de CYP2D6. UptoDate sugere o uso de antidepressivos não inibidores de CYP2D6 para prevenir falha terapêutica de tamoxifeno.

CONCLUSÃO: As informações fornecidas por BDE devem ser interpretadas com cautela e não substituem o raciocínio clínico. Recomenda-se a busca de dados de IM em diversas fontes para obter informações consistentes para embasar as condutas clínicas. Mais estudos que avaliem não apenas a concordância entre bases, como também a qualidade das informações são necessárias.

APOIO FINANCEIRO: os próprios autores.

PALAVRAS-CHAVE: tamoxifeno; bupropiona; fluoxetina; paroxetina; interações medicamentosas.

EFEITO ANSIOGÊNICO DA TRIPTAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Pietra M. Costa^{1,3}, Thalia M. Quintanilha^{1,2}, Gabrieli S. Battú¹, e Ana L. S. Cardoso¹,
Leonardo M. Bastos³, Angelo Piato³, Murilo S. de Abreu^{1,2}

¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

²Programa de Pós Graduação de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/RS;

³Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento (LAPCOM), Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.

INTRODUÇÃO: a triptamina, uma amina-traço agonista dos receptores associados às aminas-traço (TAARs), exerce uma função crucial na regulação do sistema nervoso central (SNC). Estudos recentes têm enfatizado o papel da triptamina como moduladora de comportamentos relacionados à ansiedade em modelos animais. O peixe-zebra (*Danio rerio*), amplamente utilizado como modelo experimental, apresenta uma diversidade de subtipos de TAARs em seu SNC, consolidando-se como um organismo de relevância para a análise dos efeitos da triptamina. Assim, o objetivo do estudo foi verificar se a exposição aguda à triptamina é capaz de modular o comportamento tipo-ansiedade em peixes-zebra adultos.

MÉTODOS: 48 peixes-zebra machos adultos foram aleatoriamente distribuídos nos grupos experimentais: controle (DMSO 0,011%) e triptamina nas concentrações de 1,5 mg/L, 7 mg/L e 15 mg/L. Os peixes foram agudamente expostos durante uma hora às respectivas concentrações e, em seguida, submetidos à análise do comportamento tipo-ansiedade pelo teste do tanque novo (n = 12). Os seguintes parâmetros foram avaliados: distância percorrida, episódios e tempo de imobilidade, velocidade máxima de nado, e entradas e tempo na zona superior do aquário. A análise comportamental foi realizada utilizando o software ANY-maze. Os pesquisadores que manusearam os animais não tinham conhecimento da identificação dos grupos experimentais. Os dados obtidos foram analisados por Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn, e em todas as análises foram considerados significativos quando $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pela CEUA (816/2024) da UFCSPA.

RESULTADOS: animais expostos à concentração de 7 mg/L de triptamina diminuíram o tempo percorrido na região superior do aquário em comparação aos peixes do grupo controle e aos expostos à concentração de 1,5 mg/L, demonstrando um efeito ansiogênico. Demais parâmetros não foram alterados.

CONCLUSÃO: a exposição aguda à triptamina 7 mg/L aumenta desfechos relacionados a ansiedade em peixes-zebra machos adultos.

APOIO FINANCEIRO: o estudo é suportado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS - 24/2551-0001333-4, PROGRAMA PESQUISADOR GAÚCHO – PqG).

A COMPARATIVE STUDY OF PBPK SOFTWARE FOR PHARMACOKINETIC SIMULATIONS

Luiz Gustavo dos Santos da Silva¹, Natally Toson¹, Laura Ben Olivo¹, Vinicius Jardim Rodrigues¹, Isabella Silva Paula¹, Bibiana Verlindo de Araújo¹

¹Pharmacokinetics and PK/PD Modeling Laboratory, Pharmaceutical Sciences Graduate Program, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil

INTRODUCTION: Physiologically-based pharmacokinetic (PBPK) modeling software tools are continuously evolving, providing advanced capabilities for simulating complex physiological and biochemical processes. This study aimed to evaluate the predictive performance of Simcyp[®] (v23, Certara) and PK-Sim[®] (v11, OpenSystemsPharmacology) software using gentamicin data as a case example.

METHODS: A literature search was conducted using "gentamicin" AND "patients" AND "pharmacokinetics" to obtain concentration-time profiles from healthy volunteers after gentamicin administration. Data was extracted using WebPlot Digitalizer. The physical-chemical properties of gentamicin and its pharmacokinetic (PK) parameters were collected for model input. Simulations were assessed based on the average fold error (AFE) between observed and predicted plasma concentrations, and fold ratios for observed and predicted PK parameters (accepted values: 0.5–2).

RESULTS: Three studies provided sufficient data for model validation, from which five concentration-time profiles were extracted. Clearance (CL) values were optimized in both software programs to improve predictions, using an initial value of 3.08 L/h. The optimized CL values were 5.11 L/h (PK-Sim) and 4.82 L/h (Simcyp). The simulations showed AFE values of 1.00 ± 0.06 (PK-Sim) and 0.88 ± 0.06 (Simcyp). The PK parameters for PK-Sim were 0.78 ± 0.14 for CL, 1.03 ± 0.20 for volume of distribution (Vd), 1.28 ± 0.13 for peak concentration, and 1.14 ± 0.43 for AUC. In Simcyp, the values were 0.69 ± 0.11 for CL, 1.12 ± 0.21 for Vd, 0.99 ± 0.17 for peak concentration, and 1.30 ± 0.48 for AUC.

CONCLUSION: Both Simcyp and PK-Sim were able to predict gentamicin concentration-time profiles, with PK-Sim showing the closest predictive accuracy based on AFE values.

FINANCIAL SUPPORT: National Council for Scientific and Technological Development (CNPq).

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DOS EXTRATOS CLOROFÓRMICO E METANÓLICO DE *Nannochloropsis oceanica* EM CÉLULAS C6 E SHSY-5Y

Diele Bopsin da Luz¹, Michele Goulart dos Santos¹, Rafael Felipe de Aguiar¹, Daniela Fernandes Ramos², Mariana Appel Hort¹

¹Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Biológicas, Rio Grande, RS, Brasil;

²Universidade Federal do Rio Grande, Faculdade de Medicina, Rio Grande, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A *Nannochloropsis oceanica* é uma microalga de cultivo fácil e ecológico e que possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Tais propriedades podem contribuir para uma ação neuroprotetora dessa espécie em diferentes neuropatologias. Neste contexto, foram realizados testes de citotoxicidade com dois tipos de extratos (clorofórmico e metanólico) de *N. oceanica* em dois tipos de linhagem celulares do sistema nervoso (C6, astroglioma de ratos e SHSY-5Y, neuroblastoma humano).

MÉTODOS: A biomassa de *Nannochloropsis oceanica* foi extraída com os solventes clorofórmio ou metanol em banho ultrassônico. Ao final da extração os extratos foram rotaevaporados e o resíduo seco foi diluído em DMSO (100%). Para avaliar citotoxicidade, ambas linhagens celulares foram semeadas em placas de 96 poços nas densidades de 8×10^3 (C6) e 15×10^3 (SHSY-5Y) células/poço. Após com 24h foram expostas a diferentes concentrações dos extratos (25 a 600 $\mu\text{g/mL}$) ou do veículo (0,75% para extrato metanólico e 0,92% extrato para extrato clorofórmico) por adicionais 24 horas. A viabilidade celular foi medida através de ensaio com MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio brometo]. Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguida pelo teste *post hoc* de Tukey, com significância $p < 0,05$.

RESULTADOS: A partir dos testes, foi possível observar que o extrato clorofórmio diminuiu a viabilidade significativamente a partir da concentração de 200 $\mu\text{g/mL}$ em ambas linhagens. Para o extrato metanólico a viabilidade diminuindo significativamente em 300 $\mu\text{g/mL}$ em células C6.

CONCLUSÃO: A partir dos resultados apresentados foi possível determinar as concentrações não tóxicas dos extratos, em ambas as linhagens celulares, que poderão ser utilizadas em ensaios para avaliar a capacidade neuroprotetora frente à agentes neurotóxicos.

APOIO FINANCEIRO: CAPES e FAPERGS.

DRUG-DRUG INTERACTION BETWEEN TAMOXIFEN AND CYP2D6-INHIBITING ANTIDEPRESSANTS ON CANCER RECURRENCE AND MORTALITY OF WOMEN WITH BREAST CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW

Luciana Mello de Oliveira^{1,2}, Helana Ortiz Garcia³, Karine Duarte Curvello⁴, Taiane Francielli Rebelatto⁵, Tatiane da Silva Dal Pizzol^{1,4,5}

¹Curso de Farmácia, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Departamento de Farmacociências, Porto Alegre, RS;

²Programa de Residência Multiprofissional da UFCSPA em Atenção em Terapia Intensiva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS;

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS;

⁴Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, RS;

⁵Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

BACKGROUND: Tamoxifen (TMX) is a prodrug metabolized to endoxifen by enzyme cytochrome P450 2D6 (CYP2D6). The use of CYP2D6 inhibitors antidepressants with tamoxifen can impact clinical outcomes in breast cancer. This systematic review summarizes the evidence on the effect of the interaction between TMX and CYP2D6-inhibiting antidepressants on cancer recurrence and mortality in breast cancer patients.

METHOD: We performed a systematic review by searching 11 electronic databases (Medline, Embase, Cinahl, Cochrane Central, Clinical Trials, SciELO, Lilacs, Scopus, Web of Science, Oasisbr and Open Gray). Two independent reviewers identified studies, extracted data, and assessed the risk of bias using the National Institutes of Health (NIH) tools. We used a descriptive-analytical approach to synthesize the results. Due to the substantial heterogeneity between included studies, it is not meaningful to meta-analyze the extracted data. The protocol was registered with PROSPERO (CRD42020212914).

RESULTS: The eight studies included in this review are observational (four retrospective cohort studies, two case-control, and two nested case-control studies), published between 2009 and 2024. The cohort studies showed better overall quality than case-control studies. The most significant limitation was the non-adjustment of the measures for the pre-established prognostic variables. The majority assessed the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) effect use, presenting results by drug or drug class. Vast differences regarding exposure definitions were found among the studies. Only one study identified an increased risk of mortality. No increased risk of cancer recurrence was found, irrespective of the power of antidepressive CYP2D6 inhibition.

CONCLUSION: This systematic review could not find an association between cancer recurrence and death in breast cancer patients using TMX and CYP2D6-inhibiting antidepressants. However, the methodological limitations identified compromise the clinical practice applicability of this finding. Considering that other antidepressants with less or any effect on CYP2D6 are available, doctors should be warned to avoid prescribing antidepressants classified as strong CYP2D6 inhibitors for patients taking TMX.

FINANCIAL SUPPORT: the authors.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

Arthur Reolon de Paula¹, Marcos Dums¹

¹Centro Universitário Ritter dos Reis – UNIRITTER – Porto Alegre/RS.

INTRODUÇÃO: A depressão afeta uma parcela significativa da população, impactando níveis de saúde mental e produtividade. Os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) são utilizados no tratamento, porém seu uso é influenciado pelos benefícios e reações adversas. Embora elas variem devido a fatores genéticos, a continuidade do tratamento pode ser comprometida por essas reações. Entender o papel dos ISRSs no tratamento, seus efeitos e variações de resposta entre pacientes é essencial para o tratamento. Este estudo explora os efeitos adversos do ISRS e estratégias para minimizá-los.

MÉTODOS: A análise foi baseada em uma revisão das bulas dos medicamentos prescritos, tais como Sertralina, Citalopram, Fluoxetina, Vilazodona, Escitalopram, Fluvoxamina e Paroxetina, que foram obtidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e plataformas oficiais dos fabricantes. Os efeitos colaterais foram selecionados por frequência (comuns, específicos e raros) e comparados entre os medicamentos.

RESULTADOS: Todos os ISRS analisados incluem cinco efeitos colaterais principais: boca seca, diarreia, náusea, destruição e tremor, mas cada medicamento apresenta opções adversas específicas. A Sertralina possui o maior número de efeitos colaterais (85), enquanto o Citalopram possui o menor (9). Nos efeitos comuns, a Fluoxetina se destaca com 39 reações adversas, seguida por Vilazodona e Escitalopram. Em relação às reações intuitivas, apenas Fluvoxamina e Vilazodona avaliaram efeitos. Já os efeitos adversos raros foram observados na Fluoxetina, Paroxetina, Escitalopram e Fluvoxamina, sem semelhança entre os fármacos.

CONCLUSÃO: Os ISRS apresentam perfis distintos de reações adversárias, com alguns apresentando maior número de efeitos comuns e específicos. Cada um tem uma combinação única de efeitos adversos, destacando a necessidade de individualização na escolha do tratamento para maximizar a eficácia e segurança do paciente.

THE DEMONSTRATION OF THE HIGH POTENTIAL OF CEFTAROLINE FOR TREATING BRAIN INFECTIONS CAUSED BY *Staphylococcus aureus* METHICILLIN-RESISTANT USING PHARMACOKINETIC/PHARMACODYNAMIC MODEL

Bruna Bernar Dias¹, Victória Etges Helfer¹, Laura Ben Olivo¹, Alexandre Zavaski^{2,3}, Teresa Dalla Costa¹, Bibiana Verlindo de Araújo¹

¹Pharmacokinetics and PK/PD Modeling Laboratory, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil;

²Infectious Diseases Service, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil;

³Dept. of Internal Medicine, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

INTRODUCTION: Our research group has demonstrated the potential of ceftaroline (CFT), a β -lactam, for treating methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) brain infections [1,2]. Using pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) index percentage time free drug concentration is above the minimum inhibitory concentration (MIC) greater than 34.7%, we evaluated the probability of target attainment (PTA) based on free CFT concentrations in cerebrospinal fluid (CSF) for patients with mild brain inflammation ($2 < \text{CSF glucose} \leq 3.5$ mmol/L). For 600 mg 1h-infusion every 8 or 12h, PTA was 92% and 70 % at MIC 0.5 mg/L and 34.3% and 9.1% at MIC 1 mg/L. Using MIC as a PD parameter is limited, since it provides a single point estimate of the effect based on plasma concentrations during the treatment. We developed a PD model for *in vitro* time-kill curves of CFT against MRSA, to perform a PK/PD analysis to simulate brain concentrations following 600 mg CFT infusion every 8 or 12h.

METHODS: Time-kill curves for MRSA were developed following EUCAST guidelines in multiple MIC values. PD model was developed in NONMEM[®] 7.4 applying a sigmoidal modified maximum effect model. A popPK model based on Helfer et al. (2022) was used to simulate free CSF concentrations in mild brain inflammation and correlate with reduction in bacterial count.

RESULTS: The time-kill curves were accurately described by PD parameters: k_{growth} (1.03 h^{-1}), k_{max} (0.749 h^{-1}), EC_{50} (1.35 mg/L), N_{max} (8.79 UFC/mL), and hill factor (1.26). PTAs after 24 h were 99% and 97% for MIC 0.5 mg/L and 96% and 97% for MIC 1 mg/L for 8 and 12-hour intervals, showing improved PTA over prior MIC-only results.

CONCLUSION: The popPK/PD analysis offers comprehensive approach considering drug exposure, antimicrobial sensitivity, and bacterial growth, enhancing the potential of CFT for treating MRSA brain infections. This analysis indicates that CFT effectively reduces bacterial counts and can eradicate infection in immunocompetent patients.

APOIO FINANCEIRO: Pfizer (2018 Anti-Infectives ASPIRE #WI242215).

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O MONITORAMENTO DE IMATINIBE UTILIZANDO SALIVA COMO MATRIZ ALTERNATIVA POR LC-MS/MS

Juliana Henrique Duarte¹, Gabriela Melo Binn¹, Carla Miriane Augustin², Marina Venzon Antunes³

¹Aluna no curso de graduação em Biomedicina, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil;

²Mestranda em Toxicologia e Análises Toxicológicas, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil;

³Coordenadora do mestrado em Toxicologia e Análises Toxicológicas, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Imatinibe (IM) foi o primeiro inibidor da tirosina quinase, revolucionando o tratamento da leucemia mieloide crônica (LMC). A resposta ao tratamento com IM depende de concentrações plasmáticas de 1.000 ng/mL, sujeitas a variações interindividuais devido à farmacocinética ou baixa adesão. A saliva é uma matriz alternativa com janela de detecção similar ao sangue e está sendo explorada para monitorar a adesão a diferentes classes de medicamentos. Este estudo propõe, de forma inovadora, a saliva para dosagem de IM.

MÉTODOS: Calibradores e controles de qualidade foram preparados em saliva branca, fortificada com padrão analítico em metanol (1:10 v/v) e diluídos (1:3 v/v) com tampão de extração do kit quantisal[®]. IM foi extraído por extração líquido-líquido: 1 mL de saliva diluída, 50 µL de NaOH 2 M, 2 mL de acetato de etila e 10 µL de padrão interno (IM D-8 5 µg/mL). Após homogeneização e centrifugação, o sobrenadante foi seco a 60 °C e retomado com 100 µL de metanol. A análise foi feita em UPLC-MS/MS Xevo[®] TQD-micro, com ionização por electrospray positivo, temperatura de 350 °C e voltagem de 1,50 Kv. A coluna C18 (10×2,1 mm, 1,7 µm) foi utilizada a 40 °C, com eluição em gradiente de água 0,1% ácido fórmico e acetonitrila 0,1% ácido fórmico. O método foi validado segundo FDA.

RESULTADOS: A corrida cromatográfica durou 6 minutos, com tempos de retenção de IM e PI em 1,70 minutos, sem interferentes. A curva de calibração foi linear entre 1 e 400 ng/mL ($r = 0,997$). O método foi preciso (CV% 4,3 a 8,9%) e exato (92 a 112%). A extração teve rendimento médio de 80%, sem efeito matriz significativo.

CONCLUSÃO: A metodologia é promissora para análises em saliva devido à coleta não invasiva e bons resultados preliminares. Testes de estabilidade serão realizados para aplicação no monitoramento terapêutico de pacientes com LMC.

APOIO FINANCEIRO: CNPQ Universal, CAPES e FAPERGS.

CARACTERIZAÇÃO AUTOMATIZADA DO EFEITO DA FLUOXETINA SOBRE A IMOBILIDADE DE RATOS NO TESTE DO NADO FORÇADO

Rodrigo Duarte Fonseca¹, Gabrieli dos Santos Battú², Renan Antônio Barth², Izadora Amorim Garcia da Silva², Felipe Borges Almeida³, Maurício Schüler Nin², Helena Maria Tannhauser Barros²

¹UFCSPA, PPG Ciências da Saúde: Farmacologia e Toxicologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFCSPA, Departamento de Farmacociências, Porto Alegre, RS, Brasil;

³UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A análise de comportamento animal em pesquisa básica enfrenta desafios devido à subjetividade da observação humana e ao custo elevado de soluções tecnológicas comerciais. A Etologia Computacional surge como alternativa inovadora, aplicando técnicas e algoritmos de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina para automatizar a detecção e classificação de comportamentos. O objetivo do estudo foi desenvolver e validar um modelo computacional para análise automatizada de imobilidade em ratos submetidos ao Teste do Nado Forçado (FST), com foco na avaliação dos efeitos da fluoxetina (FLX).

MÉTODOS: Um modelo YOLOv4-tiny foi treinado e validado com um conjunto de dados personalizado, oriundo de um experimento com ratos machos de alta imobilidade no FST tratados com três doses de FLX. A análise etológica manual foi realizada por um observador treinado utilizando o Behavsoft[®]. A detecção de imobilidade foi baseada no deslocamento do centro da caixa delimitadora entre os quadros de vídeo, classificando eventos de natação e flutuação. Os dados foram analisados a partir de testes de correlação e ANOVA de medidas repetidas ($n = 42$), considerando os métodos de análise e os grupos de tratamento como fatores intra e inter-sujeito, respectivamente.

RESULTADOS: O modelo obteve alta precisão ($mAP = 0,997$) e demonstrou forte correlação com as análises manuais ($\rho = 0,624$), validando a eficácia do método sob limites de detecção pré-estabelecidos. No entanto, a ANOVA de medidas repetidas indicou diferença significativa entre os métodos de observação ($p = 0,006$), mas não entre os grupos ($p = 0,18$).

CONCLUSÃO: Técnicas baseadas em aprendizagem de máquina oferecem uma alternativa objetiva à análise manual de comportamentos tipo- depressivos, representando um avanço significativo para a confiabilidade e reprodutibilidade de estudos pré-clínicos em psicofarmacologia.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS.

EFEITO NEUROPROTETOR DA *Randia ferox* CONTRA EXPOSIÇÃO *IN VITRO* DE NEURÔNIOS-LIKE A CORTICOSTERONA

Tuyla Fontana¹, Lauren Pappis², Djenifer Ulrich¹, Liliane de Freitas Bauermann³,
Guilherme Vargas Bochi³, Alencar Kolinski Machado¹

¹Univerdidade Franciscana, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil;

²University of Toronto, Toronto, Ontario, Canadá;

³Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: Doenças neuropsiquiátricas possuem fisiopatologia extremamente complexa. No ano de 2019, por exemplo, cerca de 350 milhões de pessoas foram afetadas pela depressão maior (DM) (Wang *et al.*, 2021). Uma hipótese que tem sido considerada no desenvolvimento da DM envolve a questão do estresse psicossocial e aumento dos níveis de cortisol (Pereira *et al.*, 2019). Apesar de existirem vários antidepressivos comerciais, ainda há a necessidade pelo desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas contra a DM. Produtos naturais estão em destaque neste campo exploratório e a *Randia ferox* é um importante exemplo disto. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito neuroprotetor do extrato de *R. ferox* em células neuronais-like expostas a corticosterona.

MÉTODOS: Células da linhagem SH-SY5Y foram expostas a corticosterona (100 µM) e tratadas com diferentes concentrações do extrato de *R. ferox* (25–400 µg/mL) ou com fluoxetina (1 µM) durante 24h. Em seguida, as células foram avaliadas quanto a viabilidade e proliferação celular, a produção de óxido nítrico (ON), os níveis de espécies reativas de oxigênio (ERO) e a liberação de dsDNA extracelular.

RESULTADOS: As células SH-SY5Y expostas à corticosterona apresentaram diminuição significativa da viabilidade celular e aumento de ON e liberação de dsDNA no meio extracelular comparado ao controle negativo. O extrato de *R. ferox* reverteu as alterações causadas pela corticosterona, aumentando a viabilidade celular (25–200 µg/mL) e reduzindo a produção de ON (25–200 µg /mL), os níveis de ERO (25–200 µg/mL) e de liberação de dsDNA (25–400 µg/mL) ($p < 0,05$), comparado ao controle de corticosterona. Células tratadas com fluoxetina apresentaram aumento da viabilidade e redução de ERO, ON e de dsDNA.

CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que a *R. ferox* possui potencial neuroprotetor *in vitro*. Estudos futuros são necessários para validar seu efeito em modelos mais complexos.

APOIO FINANCEIRO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) (24/2551-0001295-8) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

REPRODUTIBILIDADE DE FENÓTIPOS COMPORTAMENTAIS INDUZIDOS POR MK-801 EM PEIXES-ZEBRA

Matheus Gallas-Lopes¹, Elaine Elisabetsky², Angelo Piato¹, Ana P. Herrmann¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Bioquímica, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O bloqueio farmacológico de receptores NMDA com antagonistas, como o MK-801, é popularmente utilizado em modelos animais de esquizofrenia, os quais simulam farmacologicamente a hipofunção de interneurônios GABAérgicos de parvalbumina. Esses modelos apresentam validade de face, já que induzem fenótipos comportamentais relevantes aos sintomas positivos, negativos e cognitivos da esquizofrenia. Considerando a dificuldade em traduzir descobertas pré-clínicas em novos antipsicóticos, investigar a robustez desses modelos é essencial para direcionar os esforços científicos de forma mais eficaz. Este estudo teve como objetivo avaliar a reprodutibilidade dos fenótipos comportamentais induzidos por MK-801 nos testes de preferência social (SPT) e tanque aberto (OTT) em peixes-zebra adultos, utilizando um desenho experimental de múltiplas rodadas em um único laboratório, seguido de uma meta-análise de efeitos aleatórios.

MÉTODOS: Foram utilizados 360 peixes-zebra selvagens, com igual distribuição entre sexos. Após randomização em blocos, os animais foram divididos nos grupos controle e MK-801 5 μ M (n = 15), expostos por 20 minutos e submetidos ao SPT e OTT sequencialmente. O experimento foi repetido 12 vezes, variando apenas o lote dos animais. A meta-análise foi utilizada para calcular o tamanho de efeito médio dos experimentos (CEUA:43858/2023).

RESULTADOS: No SPT, somente 2 de 12 experimentos mostraram redução significativa na preferência social com o MK-801, mas a meta-análise revelou um efeito geral significativo (tamanho de efeito -0,45 [IC95% -0,69; -0,21]). Em contraste, no OTT, o MK-801 causou redução consistente no ângulo absoluto de virada, com tamanho de efeito de -1,55 [IC95% -1,97; -1,12].

CONCLUSÃO: Esses resultados ilustram que a significância estatística de fato não é uma boa métrica de reprodutibilidade. Além disso, demonstram que o tamanho de efeito de uma mesma intervenção varia conforme o desfecho, e considerar isso no planejamento experimental é uma medida importante para aumentar a reprodutibilidade em estudos pré-clínicos.

APOIO FINANCEIRO: Jaguar Health Inc.

WHAT IS THE LINK BETWEEN IBOGAINE, NMDAR AND GABA_AR EXPRESSION IN MALE AND FEMALE RATS AFTER COCAINE-CPP EXPOSURE?

Nubia Heidrich¹, Felipe B. Almeida², Renan A. Barth¹, Izadora A.G. da Silva³, Raíra L. Fiore³, Luana Freese⁴, Helena M.T. Barros^{1,3}

¹PPG Ciências da Saúde, UFCSPA, Porto Alegre - RS;

²Dept. Farmacologia, UFRGS, Porto Alegre - RS;

³Laboratório de Neurociência Comportamental, Dept. de Farmacociências, UFCSPA, Porto Alegre - RS;

⁴Augustin Lab, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, USA

INTRODUCTION: Cocaine addiction is a devastating condition with no specific pharmaceutical therapy and women can be more vulnerable to its effects and rewarding properties. Ibogaine, a naturally occurring indolamine, presents antiaddictive properties, reducing withdrawal symptoms and drug-seeking in humans and rodents. Receptors like *N*-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors and γ -aminobutyric acid A-type receptors (GABA_AR) have been implicated in this relationship. Ibogaine shows effects on the glutamatergic system, meanwhile, cocaine has a notable relation with the GABAergic system. Nevertheless, ibogaine effects in sex differences are still poorly elucidated.

METHODS: Male and female Wistar rats received cocaine (15 mg/kg i.p. injection) in alternate days as part of a conditioned place preference protocol that lasted 12 days. A group that only received saline solution in the conditioned place preference protocol was also included in the study. Rats received two injections of either vehicle or ibogaine (40 mg/kg) via i.p. injection on day 12. After euthanasia, rats hippocampi were dissected for relative mRNA quantification by real-time qPCR analysis of NMDAR and GABA_AR subunits of cocaine exposed versus naïve male and female Wistar rats (N = 48). The target genes investigated were GluN2A, GluN2B, δ and γ 2 (CEUA: #233/18).

RESULTS: There were some statistical significant differences, using a 3W-ANOVA, for GluN2A (Sexes, Treatment), GluN2B (Treatment), and δ (Treatment), although the post hoc test only corroborated sex differences for GluN2A (Sex: $F_{(1,47)} = 7,456$, $p = 0,009$). These results point to an influence of the male sex on the regulation GluN2A. Exposure to cocaine showed no effect on subunits. The δ subunit also seems to be affected by the treatments, perhaps indicating a tonic inhibition modulation in the hippocampus of these animals.

CONCLUSION: This suggests a modulating role of ibogaine in neuroplasticity and some changes can be sex specific for glutamatergic neurons. Further investigations are needed to enlighten ibogaine's role in producing these changes.

FINANCIAL SUPPORT: CAPES, UFCSPA.

EFEITO DE INIBIDORES DE P38/MAPK NA RESPOSTA DE GLIOMAS À RADIOTERAPIA

Vitor Justo Pereira¹, Fernando Diz², Leticia de Leon Aguiar¹, Nathália Grave¹, Stefan Laufer³, Fernanda Bueno Morrone¹

¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, RS, Brasil;

²Instituto do Cérebro da PUCRS (INSCER), Porto Alegre, RS, Brasil;

³Universidade Eberhard Karls de Tübingen, Tübingen, Alemanha.

INTRODUÇÃO: os gliomas constituem um grupo heterogêneo de tumores do sistema nervoso central, sendo o glioblastoma (GBM) o subtipo mais agressivo e letal entre os tumores cerebrais primários. O GBM apresenta um prognóstico ruim devido às altas taxas de recorrência do tumor, associado à sua resistência aos tratamentos convencionais. Embora ainda não estejam totalmente compreendidas, sabe-se que mutações em importantes redes regulatórias estão relacionadas ao surgimento dos gliomas. Uma das mais importantes vias de regulação da gênese e progressão dos gliomas é a via das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs). Dentre estas, a via da p38/MAPK está implicada em efeitos relacionados à proliferação e a sobrevivência celular.

MÉTODOS: foram utilizadas linhagens celulares de glioma e culturas primárias de glioma humano. Estas foram tratadas com o inibidor seletivo da via, skepinone-L (12,5 µM), desenvolvido pelo Prof Stefan Laufer da Universidade de Tubingen, e/ou o agente alquilante temozolamida (TMZ) (100µM) e posteriormente irradiadas (2 Gy). Avaliou-se os efeitos sobre viabilidade e proliferação celular, formação de colônias e ciclo celular em diferentes tempos após a irradiação (24 e 48 h).

RESULTADOS: os resultados mostraram que o inibidor skepinone-L em diferentes concentrações, induziu uma redução no número de células nas linhagens avaliadas, diminuindo também a viabilidade e proliferação celular. Além disso, o perfil de resposta das células frente aos co-tratamentos com o inibidor da via p38/MAPK e TMZ, também demonstrou resultados de inibição de viabilidade, proliferação e formação de colônias, além de alterar a progressão do ciclo celular nas condições testadas, causando um arraste no ciclo nas fases S e G2.

CONCLUSÃO: diante dos resultados obtidos de redução no crescimento das células estudadas, a inibição da via da p38/MAPK apresenta-se como um potencial alvo para o tratamento dos gliomas. Outros estudos são necessários para compreender melhor seu papel no microambiente tumoral do glioblastoma.

APOIO FINANCEIRO: este estudo recebeu apoio financeiro da CAPES, da PUCRS e do CNPq, que foram fundamentais para o desenvolvimento e realização desta pesquisa.

ANÁLISE FARMACOCINÉTICA DA VANCOMICINA EM PACIENTES SÉPTICOS POR MODELAGEM FARMACOCINÉTICA BASEADA NA FISIOLÓGIA (PBPK)

Jéssica Luísa Silva de Lemos¹, Vinicius Jardim Rodrigues¹, Laura Ben Olivo¹, Isabela Silva Paula¹, Bibiana Verlindo de Araújo¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A vancomicina é utilizada no tratamento de infecções graves. No entanto, a farmacocinética deste medicamento pode ser significativamente alterada em pacientes com condições clínicas complexas, como a sepse, que se caracteriza por baixos níveis de albumina. A modelagem farmacocinética baseada na fisiologia (PBPK) emerge como uma ferramenta para entender e prever como as características individuais de um paciente podem influenciar a concentração do fármaco no organismo. Neste estudo, utilizamos a modelagem PBPK para investigar o impacto da hipoalbuminemia na farmacocinética da vancomicina.

MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura no PubMed para coletar dados sobre a administração intravenosa da vancomicina. Um modelo PBPK foi desenvolvido utilizando o software PK-Sim, utilizando dados físico-químicos obtidos do PubChem. O modelo foi validado com dados de concentração plasmática de voluntários saudáveis. O desempenho do modelo foi avaliado utilizando o average fold error (AFE) para parâmetros cinéticos observados versus previstos, com valores aceitáveis entre 0,5 e 2. Para simular a população séptica, os níveis de albumina foram reduzidos para 50%. Nas simulações, utilizamos uma dose típica de vancomicina administrada em pacientes críticos (1 g por 0,67 h de infusão).

RESULTADOS: Foram selecionados quatro estudos com informações sobre os perfis de concentração-tempo de voluntários saudáveis. Os protocolos descritos em cada estudo foram simulados para validar o modelo. A média final para cada parâmetro farmacocinético foi clearance de 4,38 L/h, volume de distribuição de 0,62 L/kg, concentração máxima de 65 mg/L e área sob a curva (AUC) de 259 mg \cdot h/L. Além disso, o valor médio de AFE foi de 1,16. A população com hipoalbuminemia apresentou CL de 2,18 L/h, Vd de 0,32 L/kg, Cmax de 93,53 mg/L e AUC de 537 mg \cdot h/L.

CONCLUSÃO: Este modelo exibe capacidade preditiva para a vancomicina.

APOIO FINANCEIRO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq # 423260/2021-9).

POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DE AÇAÍ LIVRE E NANOESTRUTURADO EM CÉLULAS PULMONARES VIA MODULAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3

Amanda Kolinski Machado¹, Diulie Valente de Souza¹, Carolina Bordin Davidson², Lauren Pappis³, Taíse Regina Schuster Montagner¹, Djenifer Leticia Ulrich Bick¹, Aline Ferreira Ourique², Alencar Kolinski Machado²

¹Universidade Franciscana, Curso de Biomedicina, Santa Maria, RS, Brasil;

²Universidade Franciscana, Programa de Pós-Graduação em Nanociências, Santa Maria, RS, Brasil;

³University of Toronto, Department of Pharmacology and Toxicology, Toronto, ON, Canada.

INTRODUÇÃO: A resposta inflamatória exacerbada acaba sendo um dos principais aspectos envolvidos no desenvolvimento de problemáticas pulmonares graves. O inflamassoma NLRP3 é um complexo proteico que regula a inflamação crônica. Por outro lado, o açaí é um fruto que apresenta potencial anti-inflamatório. Porém, pode sofrer degradação devido aos compostos da sua matriz química. Dessa forma, a nanotecnologia surge como uma ferramenta para solucionar esse problema. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito anti-inflamatório do extrato de açaí livre e nanoestruturado em células pulmonares via inflamassoma NLRP3.

MÉTODOS: o extrato de açaí e a nanoemulsão foram produzidos e caracterizados. As células pulmonares (A549) foram cultivadas e plaqueadas em placas de 96 poços na concentração de 1×10^5 células/mL. As células foram expostas a 100 ng/mL de LPS por 3 horas. Em seguida, foram tratadas com diferentes concentrações de extrato de açaí livre (0,001-1000 $\mu\text{g/mL}$) ou nanoestruturado (0,001-250 $\mu\text{g/mL}$) e com MCC950 (50 nM) por 2 horas. Após, foram expostas a 10 nM de Nigericina por 1 hora. Foram feitas análises para avaliar a viabilidade celular, produção de ON, níveis de ERO e liberação de dsDNA.

RESULTADOS: células expostas a LPS+Nigericina apresentaram redução da viabilidade celular e aumento dos níveis de ON, ERO e dsDNA, já as células tratadas com o extrato livre e a nanoemulsão apresentaram índice de viabilidade celular, ON e ROS semelhante ao controle negativo, com exceção da concentração de 1000 $\mu\text{g/mL}$ do extrato livre. Com relação a liberação de dsDNA extracelular, as concentrações de 10, 100 e 500 $\mu\text{g/mL}$ do extrato livre aumentaram os índices em comparação ao controle positivo, já a maioria das concentrações da nanoemulsão foram responsáveis por diminuir esse parâmetro comparado a LPS+Nigericina.

CONCLUSÃO: os resultados são sugestivos de que o extrato de açaí livre e nanoemulsionado possui propriedades anti-inflamatórias via modulação do inflamassoma NLRP3.

APOIO FINANCEIRO: agradecemos a Universidade Franciscana (UFN), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) pelo fomento, ao Laboratório de Cultura Celular e Efeitos Bioativos (LabCultBio) e aos membros do Programa de Pós-Graduação em Nanociências (PGG Nanociências) da UFN e da University of Toronto (UofT).

EFEITO DA METFORMINA NUM MODELO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE EM *Caenorhabditis elegans*

Joelma Capungo Machado¹, Gabriel Pedroso Viçozzi², Flávia Suelen de Oliveira Pereira³, Bruna Haendchen Sant'Ana¹, Tuanni Souza de Melo¹, Solange Garcia², Rosane Gomez¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Programa de Pós- Graduação em Farmacologia e Terapêutica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Laboratório de Toxicologia (LATOX), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

³Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Programa de Pós- Graduação em Bioquímica, Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado por altos níveis de glicose e associada a morbidade e mortalidade. A metformina é tratamento de escolha para essa doença, porém seu mecanismo de ação ainda não é completamente conhecido. Neste estudo, utilizamos o modelo de altos níveis de glicose em *Caenorhabditis elegans* (*C. elegans*) para avaliar o efeito da metformina, considerando parâmetros como área e comprimento do corpo.

MÉTODOS: Utilizou-se a cepa de *C. elegans* N2 Bristol (tipo selvagem), mantida em placas de Petri de ágar (100 mm) contendo meio de crescimento de nematoides e alimentada com *Escherichia coli* (OP50). Os vermes grávidos foram sincronizados por solução de lise para garantir que estivessem no mesmo estágio larval (L1) no momento do tratamento. Após sincronização, 3.000 vermes foram expostos a 500 mM de frutose para promover alta concentração de glicose. Em seguida, as placas foram expostas a diferentes concentrações de metformina (25, 50 e 100 μ M) por 48h. Após a sonificação, a amostra foi centrifugada e o sobrenadante utilizado para determinar a concentração de glicose (Kit Bioclin). No estágio L4, 5 vermes por grupo e por experimento foram colocados sobre lâminas de microscópio, paralisados por resfriamento, e fotografados para avaliação do comprimento e área corporal com auxílio do software ImageJ.

RESULTADOS: A condição de alta concentração de glicose foi confirmada e a maior dose de metformina (100 μ M) reduziu os níveis de glicose em 44%. Contudo, nenhuma das concentrações alterou o comprimento ou a área corporal do verme. A maior dose de metformina reduziu modestamente em 10% a área corporal.

CONCLUSÃO: Embora a frutose tenha reproduzido o estado de alta concentração de glicose, à semelhança do diabetes, não observamos alteração na área corporal ou tamanho do verme. É possível que maiores concentrações de frutose sejam necessárias para alteração desses parâmetros específicos.

APOIO FINANCEIRO: CAPES, CNPq.

EFEITOS DA QUERCETINA LIVRE E NANOEMULSIONADA EM MODELO EXPERIMENTAL DA DOENÇA DE PARKINSON

Vitória Mackmillan¹, Camila de Oliveira Vian¹, Carolina Alves¹, Marcelo Augusto Germani Marinho¹, Rafael Felipe Aguiar¹, Lucia Emanuelli Schimith¹, Mariana Hort¹, Ana Paula Horn¹

¹Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Instituto de Ciências Biológicas, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada por ser uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central. Acredita-se que os mecanismos que levam à disfunção motora e cognitiva observadas nessa patologia são do resultado cumulativo do estresse oxidativo e da neuroinflamação. Uma das neurotoxinas que mimetizam a DP em modelos experimentais é o 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetra-hidropiridina (MPTP). Nos últimos anos, na tentativa de tratar essa doença, muitos estudos vêm investigando o potencial de diferentes compostos naturais no tratamento da DP, como por exemplo a quercetina (QU), que possui um efeito antioxidante bem referenciado na literatura. Contudo, é insolúvel em água, acarretando baixa biodisponibilidade, sendo assim, necessário o desenvolvimento de um sistema para melhorar sua solubilidade, por exemplo incorporando-a em nanoestruturas de base lipídica (NEQU). Esse trabalho teve como objetivo avaliar quais os efeitos do pré tratamento com NEQU e da QU livre em um modelo de DP induzido por MPTP em larvas de Zebrafish.

MÉTODOS: Embriões foram coletados 1 hora após a fertilização, os viáveis foram selecionados e em 4 dias pós-fertilização (dpf) os animais foram expostos ao pré tratamento com QU livre e NEQU. Em 5 dpf o MPTP foi adicionado e aos 7 dpf os animais foram submetidos às análises de comportamento motor, peroxidação lipídica e medição de espécies reativas de oxigênio (ROS) (CEUA/FURG P015/2022).

RESULTADOS: no comportamento motor dos animais obtivemos que QU não exibiu nenhum efeito contra os danos do MPTP, já a NEQU demonstrou resultados significativamente melhores quando comparada a QU na mesma concentração. Na Peroxidação lipídica e no ROS vimos que tanto a QU quanto a NEQU exercem um efeito protetor significativo contra danos oxidativos induzidos pelo MPTP.

CONCLUSÃO: A QU e a NEQU possuem potencial neuroprotetor na DP.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e CAPES.

AVALIAÇÃO ANABÓLICA E TOXICOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO REPETIDA DE OXANDROLONA EM RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA

Estéfani Marin¹, Nicolás G. Santos², Maria M. Rezende-Severo³, Mirna B. Leal³, Rosane Gomez³, Luciana G. Rossato-Grando⁴, Solange C. Garcia², Marcelo D. Arbo², Bruno D. Arbo³

¹UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Fisiologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFRGS, PPG Ciências Farmacêuticas, Porto Alegre, RS, Brasil;

³UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

⁴Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Esteroides androgênicos anabolizantes são substâncias derivadas da testosterona que mimetizam suas ações em diversos tecidos. Devido a sua forte atividade anabólica e fraca atividade androgênica, a oxandrolona figura entre os esteroides anabolizantes preferidos entre atletas do sexo feminino. Contudo, há uma escassez na literatura sobre seus potenciais riscos e benefícios associados à prática de exercícios físicos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos anabólicos da oxandrolona e sua toxicidade em ratas jovens submetidas a um treinamento anaeróbico.

MÉTODOS: Foram utilizadas 24 ratas Wistar fêmeas, com 60 dias de idade, divididas aleatoriamente nos grupos oxandrolona (1,77 mg/kg/dia) e veículo (óleo de milho) (n = 12/grupo). Os tratamentos foram administrados via gavagem, uma vez ao dia, 30 minutos antes do exercício. O protocolo de treinamento consistiu em 6 subidas em uma escada inclinada, sendo 2 subidas para cada carga de trabalho (50%, 75% e 100% da carga máxima suportada por cada animal). O treinamento foi realizado 3 vezes por semana, durante 28 dias, com monitoramento diário do ciclo estral (CEUA/#41635). Durante todo o experimento e análise de dados, os investigadores permaneceram cegos para evitar vieses.

RESULTADOS: A oxandrolona não gerou efeitos sobre o desenvolvimento ponderal, massa relativa dos músculos e força muscular, mas aumentou o volume corpuscular médio e a contagem de eosinófilos. Além disso, aumentou a formação de ácido tiobarbitúrico no fígado, sem efeitos sobre a lipoperoxidação plasmática, atividade de enzimas antioxidantes, níveis de tióis totais não proteicos e atividade dos complexos da cadeia respiratória mitocondrial nos tecidos muscular e hepático.

CONCLUSÃO: A administração de oxandrolona gerou alterações hepáticas e hematológicas sem promover benefícios anabólicos significativos.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS e CNPq.

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO LOCAL DA ARTEPELINA C NA PRÓSTATA DE RATOS SAUDÁVEIS UTILIZANDO MICRODIÁLISE

Rurick H. Menin¹, Bruna B. Dias¹, Laura B. Olivo¹, Jéssica L.S. Lemos¹, Lucas S. Barnett², Bibiana V. Araújo¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de farmacocinética e modelagem PK/PD, Porto Alegre, RS, Brasil;

²Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A artepelina C (ArtC) é um composto fenólico encontrado na própolis verde brasileira e apresenta diversas propriedades terapêuticas. Dentre suas atividades destaca-se o efeito antitumoral frente a células do câncer de próstata, o que revela o grande potencial da ArtC para a criação de novos tratamentos anticancerígenos. Contudo, a falta de estudos farmacocinéticos desse composto aliada a escassez de dados sobre a sua penetração *in vivo* indicam a necessidade de pesquisas aprofundadas para explorar esses aspectos e possibilitar o desenvolvimento de um novo fármaco. Portanto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e validar uma metodologia analítica capaz de avaliar a penetração da ArtC na próstata de ratos Wistar machos saudáveis.

MÉTODOS: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (#42969). O método bioanalítico foi desenvolvido utilizando cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (HPLC/MS-MS) e foi validado de acordo com as diretrizes do FDA. Ratos Wistar machos ($n = 6$) anestesiados (uréia, 1,25 mg/kg, i.p.) receberam uma dose de 15 mg/kg de ArtC via *i.v. bolus*. As concentrações livres na próstata e plasma foram coletadas por microdiálise, utilizando uma sonda CMA[®]-20 de 2 mm, em até 6 horas após a administração da dose. A quantificação foi realizada por meio do método validado de HPLC-MS/MS e o fator de penetração (fT) do composto na próstata foi calculado pela razão $fT = (ASC_{0-\infty, livre, prostata}) / (AUC_{0-\infty, livre, plasma})$.

RESULTADOS: O método bioanalítico desenvolvido foi validado, demonstrando linearidade, precisão e exatidão de acordo com as diretrizes do FDA e permitindo a quantificação correta da ArtC nas amostras de microdialisado. O fT obtido foi 0,55, indicando que aproximadamente 50% de ArtC livre no plasma chega até a próstata.

CONCLUSÃO: A artepelina C apresentou um fator de penetração tecidual satisfatório, demonstrando-se uma boa candidata para tratar o câncer de próstata.

APOIO FINANCEIRO: Bolsa de Iniciação Científica da UFRGS (BIC/UFRGS) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

TRANSFORMATIVE POTENTIAL OF METABOLOMICS IN BIPOLAR DISORDER: IMPLICATIONS FOR PERSONALIZED PSYCHIATRY

Giovana Mezzomo^{1,2}, Pedro Henrique Rosa^{1,2}, Tainá Schons^{1,2}, Luisa Soares Pedroso^{1,2},
Paola Rampelotto Ziani^{1,2}, Adriane Ribeiro Rosa^{1,2}

¹Molecular Psychiatry Laboratory, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre/RS;

²Postgraduate Program in Biological Sciences: Pharmacology and Therapeutics, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS.

INTRODUCTION: Despite advances in the neurobiology of psychiatric disorders, the underlying mechanisms of bipolar disorder (BD) remain undetermined. Additionally, diagnosis is purely clinical, and treatments are ineffective for some individuals. This study aims to evaluate metabolites and dysfunctional metabolic pathways in BD and identify potential pharmacological targets by integrating metabolomics and bioinformatics.

METHODS: Following PRISMA guidelines, a systematic review (Prospero CRD42024502809) was conducted on mass spectrometry-based metabolomics studies in blood samples from individuals with BD compared to a control group. Altered metabolic pathways were analyzed using MetaboAnalyst (FDR ≤ 0.05), and genes involved in the pathways of interest were mapped using KEGG Pathways. Subsequently, the ConnectivityMap (Cmap) tool was employed to identify promising therapeutic compounds.

RESULTS: The review included five studies from Asia, South America, North America, and Europe, identifying 227 metabolites and five dysfunctional metabolic pathways: alanine, aspartate, and glutamate metabolism (impact value of 0.76, FDR of $6.51E-03$); arginine biosynthesis (impact value of 0.48, FDR of $1.19E-02$); glyoxylate and dicarboxylate metabolism (impact value of 0.31, FDR of $1.19E-02$); glycine, serine, and threonine metabolism (impact value of 0.71, FDR of $1.35E-02$); and the pentose phosphate pathway (impact value of 0.65, FDR of $1.42E-01$). Cmap identified the following compounds: diphenyleidonium, proadifen, aminomethyltransferase, 7-nitroindazole, AR-C133057XX, and targinine, all of which act as inhibitors of nitric oxide synthase, a common mechanism in 4 out of the 5 pathways studied.

CONCLUSION: Through an innovative approach, we identified pharmacological targets and promising compounds that modulate metabolic pathways involved in BD pathophysiology. This highlights the role of this tool in expanding the molecular understanding of this condition and advancing personalized psychiatry.

FINANCIAL SUPPORT: CAPES, CNPq and FIPE-HCPA.

INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS ANTICONVULSIVANTES DA POLIDATINA EM PEIXE-ZEBRA (*Danio rerio*)

Fernanda Barros de Miranda¹, Lucia Emanuelli Schimith¹, Dennis Guilherme da Costa Silva², Camila de Oliveira Vian², Diele Bopsin da Luz², Rafael Felipe de Aguiar², Jean Pierre Osés^{2,3}, Mariana Appel Hort^{1,2}

¹Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil;

²Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil;

³Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção, Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Pelotas, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma doença crônica caracterizada por crises espontâneas e recorrentes, afetando aproximadamente 50 milhões de pessoas globalmente. Apesar do desenvolvimento de diversos fármacos antiepilépticos, cerca de 30% dos indivíduos com epilepsia são refratários ao tratamento. Neste contexto, os polifenóis de origem vegetal, como a polidatina, tem se destacado por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Este estudo investigou os efeitos da polidatina em um modelo de crises tipo-convulsivas induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ) em larvas de peixe-zebra.

MÉTODOS: Larvas de peixe-zebra com seis dias pós-fertilização (dpf) foram individualmente tratadas com três concentrações de polidatina (200, 300 e 400 μ M), veículo (DMSO 0,61%) e um grupo controle mantido em meio E3, durante 24 horas. No 7º dpf, as soluções de tratamento foram substituídas e os animais foram expostos ao PTZ (10 mM). Um grupo de controle positivo foi tratado com diazepam (75 μ M) duas horas antes da exposição ao PTZ. Foram avaliados parâmetros comportamentais durante 1 hora e posteriormente avaliado morte celular, produção de espécies reativas (ERs) e peroxidação lipídica. Todas as atividades foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Uso Animal da FURG (23116.007121/2023-85).

RESULTADOS: A exposição ao PTZ resultou em alterações comportamentais significativas. O pré-tratamento com polidatina (400 μ M) reduziu significativamente o tempo de mobilidade, no entanto, a distância total, velocidade média e aceleração máxima não houve diferença. A exposição ao PTZ aumentou significativamente a produção de ERs, embora não tenha resultado em morte celular ou peroxidação lipídica. A maior concentração de polidatina, juntamente com o seu veículo, atenuou significativamente a produção de ERs.

CONCLUSÃO: A polidatina na maior concentração testada afetou o parâmetro de mobilidade dos animais, no entanto estes efeitos não podem ser atribuídos apenas às suas propriedades antioxidantes. Estudos adicionais são necessários para investigar os mecanismos subjacentes aos seus efeitos nas crises tipo-convulsivas agudas.

APOIO FINANCEIRO: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) [423028/2018–9 e 309840/2022–8].

AVALIAÇÃO IN VITRO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS EM CÉLULAS MICROGLIAIS

Taíse Regina Schuster Montagner¹, Luana Coden Ribeiro², Carolina Bordin Davidson³,
Amanda Kolinski Machado¹, Djenifer Letícia Ulrich Bick¹, Alencar Kolinski Machado³

¹Curso de Biomedicina, Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Ciências em Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, Brasil;

³Programa de Pós-Graduação em Nanociências, Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Produtos de origem natural apresentam matrizes químicas complexas que são compostas por diferentes moléculas bioativas. Vários são os estudos que tem demonstrado que tais moléculas podem apresentar atividades biológicas, como antioxidante e anti-inflamatória, por exemplo. Logo, flavonoides, como a epicatequina, apigenina e catequina, vêm sendo considerados como potenciais agentes para o desenvolvimento de estudos de perfil farmacológico. Todavia, ainda existem poucas informações quanto ao perfil de segurança de mais moléculas. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil de segurança *in vitro* de diferentes moléculas bioativas em células microgliais (BV-2).

MÉTODOS: Células da linhagem BV-2 foram cultivadas e tratadas com diferentes concentrações (0,01–100 µg/mL) das moléculas bioativas epicatequina, apigenina e catequina, de forma isolada. Após 24, 48 e 72 h de incubação, foram realizados ensaios para análise de viabilidade, proliferação e avaliação de parâmetros vinculados ao metabolismo oxidativo celular.

RESULTADOS: A epicatequina não causou morte celular na maioria das concentrações testadas, da mesma forma que não induziu aumento dos níveis de ERO e de ON, com exceção da concentração de 100 µg/mL após 48h de incubação ($p < 0,05$). Resultados muito semelhantes foram observados quanto aos tratamentos com apigenina e catequina.

CONCLUSÃO: Os resultados obtidos são sugestivos de que as moléculas bioativas apresentaram perfil de segurança *in vitro* satisfatório na maioria das concentrações testadas, demonstrando assim a segurança frente a células microgliais.

APOIO FINANCEIRO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS.

AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE BIOQUÍMICA E HEMATOLÓGICA IN VIVO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO O FÁRMACO DIAZEPAM

Patrícia da Fonseca de Morais¹, Anna Carolina Hanel Ramm¹, Victoria Givankliff Flores¹,
Mariele Feiffer Charão¹, Cristiane Bastos de Mattos¹, Andresa Heeman Betti¹

¹Laboratório de Bioanálises, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade FEEVALE, Novo Hamburgo, RS - Brasil.

INTRODUÇÃO: A ansiedade é uma emoção natural, que pode ser patologia quando afeta negativamente a vida do indivíduo. Para tratar este transtorno, geralmente são usados benzodiazepínicos, sendo o diazepam (DZP) o mais prescrito. Embora trate os sintomas de ansiedade, DZP está associado a reações adversas como sedação e prejuízo motor. Dentro deste contexto, a nanotecnologia surge como uma ferramenta para otimizar as propriedades farmacológicas e reduzir os efeitos adversos associados ao medicamento, entretanto é necessário avaliar a segurança destas nanoestruturas propostas. Sendo assim, objetivou-se avaliar a potencial toxicidade hematológica e bioquímica de nanocápsulas contendo o fármaco diazepam (NC- DZP), após exposição em doses repetidas.

MÉTODOS: Camundongos Balb C adultos (n = 50; 25 machos e 25 fêmeas) foram tratados por gavagem, por 28 dias, com salina (controle), nanocápsula sem o fármaco (branca - BL), e NC-DZP nas doses 1, 3 e 6 mg/kg e, posteriormente, tiveram o sangue coletado para realização das análises hematológicas e bioquímicas. Todos os procedimentos foram previamente autorizados pela CEUA-Feevale (02.23.123).

RESULTADOS: Evidenciou-se redução significativa no número de linfócitos das fêmeas que foram tratadas com BL e NC- DZP, quando comparadas com o grupo controle, em consonância com estudo *in vitro* anterior, que identificou efeito antiproliferativo em linfócitos, ocasionado por LNCs de poli-e-caprolactona. Os demais parâmetros hematológicos não apresentaram diferenças significativas. Quanto aos biomarcadores bioquímicos, foi identificado um aumento significativo na glicemia dos machos, tratados com NC-DZP 1 mg/kg, em relação ao grupo controle.

CONCLUSÃO: Portanto, o presente estudo sugere a segurança das NC-DZP em relação à maioria dos parâmetros bioquímicos e hematológicos, entretanto são necessários mais estudos para elucidar os efeitos sobre linfócitos e glicemia, e porque eles foram evidenciados em apenas um dos sexos.

APOIO FINANCEIRO: Universidade Feevale e CNPq.

AUSÊNCIA DE EFEITOS SUSTENTADOS APÓS EXPOSIÇÃO REPETIDA À CETAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Daniela V. Müller¹, Matheus Gallas-Lopes¹, Thailana Stahlhofer-Buss¹, Leonardo M. Bastos¹, Sofia Z. Becker¹, Samara M. Bruck¹, Angelo Piato¹, Ana P. Herrmann¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A cetamina, um antagonista de receptores NMDA de glutamato, é utilizada para induzir fenótipos comportamentais relacionados à esquizofrenia em organismos modelo. Efeitos sustentados após a administração repetida de cetamina são observados em roedores. O objetivo deste estudo foi avaliar se a exposição à cetamina por 14 dias induz alterações comportamentais sustentadas em comparação com a exposição aguda em peixes-zebra adultos submetidos ao teste de preferência social e de tanque aberto.

MÉTODOS: Os animais foram randomizados nos seguintes grupos: controle, exposição aguda, ou exposição repetida à cetamina 40 mg/L. A exposição ocorreu por imersão em água por 20 minutos, uma vez ao dia, durante 14 dias consecutivos (grupo repetido) ou apenas no dia experimental 14 (grupo agudo). 48 horas após a última exposição foram realizados os testes de preferência social e de tanque aberto. Os animais foram filmados e o software ANY-Maze foi utilizado para avaliar tempo na zona de interação e cruzamentos entre as zonas no teste de preferência social, e rotações, ângulo absoluto de virada e tempo no centro do aparato no teste de tanque aberto; a distância total percorrida, a velocidade máxima e o tempo imóvel foram medidos em ambos os testes. ANOVA/Bonferroni. (CEUA UFRGS #35525/2019).

RESULTADOS: Após a exposição aguda ou repetida à cetamina seguida de um washout de dois dias não foram observadas alterações comportamentais sustentadas em comparação com o grupo controle, exceto pelo aumento no tempo imóvel no teste de preferência social ($p = 0,0184$).

CONCLUSÃO: A ausência de demais efeitos sustentados nesse protocolo pode ser atribuída à duração da exposição e/ou à conhecida plasticidade e capacidade regenerativa do sistema nervoso central de peixes-zebra. Novos estudos devem elucidar as diferenças de susceptibilidade entre o peixe-zebra e os roedores em relação aos efeitos da cetamina.

APOIO FINANCEIRO: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ).

A CUTTING-EDGE APPROACH TO TAILORING DRUG THERAPY: MODEL-INFORMED PRECISION DOSING FOR BUSULFAN AND METHOTREXATE

Laura Ben Olivo¹, Sophia Wermann¹, Bruna Bernar Dias¹, Joice Zuckermann², Amanda Valle Pinhati², Liane Esteves Daudt³, Lauro José Gregianin³, Teresa Dalla Costa¹, Bibiana Verlindo de Araújo¹

¹Pharmaceutical Sciences Graduate Program, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil;

²Pharmacy Service, Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil;

³Paediatric Service, Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.

INTRODUCTION: Population pharmacokinetics (POPPK) has proven valuable in optimizing drug doses within model-informed precision dosing (MIPD), advancing the safety and efficacy of drug therapies. Targeting pediatric patients in Brazil, this study focuses on creating POPPK models for busulfan (BU) and methotrexate (MTX), drugs with narrow therapeutic windows that can easily lead to toxicity. The research aimed to integrate these POPPK models into an Android app to assist clinicians in determining optimal dosing, minimizing adverse effects.

METHODS: Ethics Committee HCPA (#2.713.246 e #4.260.110). The POPPK models were developed using retrospective therapeutic drug monitoring (TDM) data from pediatric patients in a public Brazilian hospital. The BU model was based on data from children (n = 14) undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) as part of a conditioning regimen. For MTX, models were created for patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL, n = 60) and osteosarcoma (OS, n = 32) receiving high-dose MTX therapy. The app, developed in Java with a Figma-designed interface, includes functionalities for each drug.

RESULTS: The models enabled the assessment of variability in BU and MTX responses, identifying covariates that influence drug behavior in Brazilian children. For BU, the app provides initial dose calculations based on patient characteristics and further adjusts dosing according to previous patient responses, enhancing TDM. For MTX, the app predicts drug concentrations in patients with OS and ALL, calculating leucovorin dosing to prevent MTX toxicity. In conclusion, this tool offers a systematic, efficient approach to pediatric dosing for BU and MTX in Brazil.

CONCLUSION: This study represents a step towards personalized medicine, it highlights how precision dosing, supported by data-driven methods, can improve outcomes in complex therapeutic contexts.

FINANCIAL SUPPORT: This work was financed by the PPSUS/MS-FAPERGS, Rio Grande do Sul, Brazil [#17/2551-0001438-3 | 21/2551-0000065-1] and CAPES PhD Scholarship.

EXPOSIÇÃO AGUDA AO MK-801 REDUZ A COESÃO SOCIAL EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Amanda Patelli-Alves¹, Matheus Gallas-Lopes¹, Thailana Stahlhofer-Buss¹, Stefani Malet Portela¹, Angelo Piato¹, Ana P. Herrmann¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil

INTRODUÇÃO: Antagonistas de receptores NMDA, como o MK-801 (dizocilpina), são usados para induzir fenótipos comportamentais relevantes à esquizofrenia em ensaios pré-clínicos. Entretanto, há relatos conflitantes sobre os efeitos de antagonistas NMDA em desfechos relacionados a sintomas negativos em peixes-zebra (*Danio rerio*). Assim, este estudo buscou avaliar o impacto da exposição aguda ao MK-801 no comportamento social de peixes-zebra adultos.

MÉTODOS: Foram utilizados 192 peixes-zebra machos e fêmeas, do tipo selvagem, randomizados nos grupos controle e MK-801 (5 µM). Os animais foram expostos individualmente em um béquer (200 mL) por 20 minutos. Após, os indivíduos foram alocados no tanque de teste em cardumes de 4 peixes (n = 24 cardumes) por 6 minutos. O teste foi gravado e o comportamento de cardume foi quantificado utilizando capturas de tela obtidas a cada 15 segundos. Com o software ImageJ medimos a área e o perímetro ocupado pelo cardume, bem como a distância entre os vizinhos mais próximos e entre os mais distantes, e a distância média entre os peixes. Os dados foram analisados por ANOVA de medidas repetidas, com o tempo e o grupo de tratamento como fatores (CEUA #35525/2019).

RESULTADOS: A exposição ao MK-801 aumentou significativamente a área do cardume, o perímetro, a distância média entre os peixes e as distâncias entre os vizinhos mais próximos e entre os mais distantes. Não foi observado efeito do tempo ou interação entre os fatores.

CONCLUSÃO: A redução no comportamento social induzida pelo MK-801 representa um fenótipo relevante para os sintomas negativos da esquizofrenia, reproduzindo os achados obtidos em roedores. Além disso, o experimento foi repetido com a exposição ao MK-801 em grupos de quatro animais, com resultados semelhantes, indicando que o efeito é consistente em diferentes contextos de exposição. Pesquisas adicionais são necessárias para avaliar a validade preditiva deste modelo.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e CAPES.

EFEITOS COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICOS DO ÁCIDO LÁURICO EM MODELO DE DEPRESSÃO EM CAMUNDONGOS

Manoel C. de Paulo¹, Carla T. V. Melo², Lissiana M. V. Aguiar², Jordânia M. Nascimento²,
Nívea M. C. Ferreira², Leonardo Resstel B. Moraes³

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre – RS, Brasil;

²Universidade Federal do Ceará Departamento de Biotecnologia, Sobral - CE, Brasil;

³Universidade de São Paulo, Departamento de Farmacologia, São Paulo – SP, Brasil.

INTRODUÇÃO: A depressão é uma condição mental que causa incapacidade no indivíduo. O ácido láurico (AL) é um ácido graxo saturado encontrado naturalmente no óleo de coco. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos comportamentais e neuroquímicos do ácido láurico em modelo tipo-depressivo induzido por corticosterona em camundongos.

MÉTODOS: Camundongos *Swiss* machos, divididos em cinco grupos: controle, corticosterona, AL (10 e 20 mg/kg) e Fluvoxamina (50 mg/kg). Quatro grupos receberam corticosterona (20 mg/kg s.c.) durante 23 dias, enquanto o grupo controle recebeu apenas veículo. Após o 14^o dia, os grupos receberam as medicações: AL, fluvoxamina ou veículo, por gavagem 1h após as injeções subcutâneas. Após o tratamento, foram realizados testes comportamentais. Ao final dos testes, os animais foram eutanasiados e as áreas cerebrais do hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado foram retiradas para avaliar o status oxidativo. (Protocolo de aprovação 01/2023 CEUA/UFC-Sobral-CE).

RESULTADOS: O estudo mostrou que a administração de AL foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade no nado forçado (NF) e suspensão de cauda (SC). No campo aberto (CA), não houve aumento no cruzamento nos grupos tratados com AL. No labirinto em cruz elevado (LCE), apenas a dose mais baixa aumentou as entradas nos braços abertos, enquanto ambas as doses elevaram o tempo de permanência nos braços abertos, sugerindo também um efeito ansiolítico. Nos parâmetros neuroquímicos, o AL reduziu os níveis de malonildialdeído (MDA) no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado. Além disso, o AL reverteu os índices de nitrito no hipocampo e corpo estriado, entretanto, não foi capaz de elevar os níveis de glutathiona reduzida nas áreas cerebrais.

CONCLUSÃO: Com isso, conclui-se que o ácido láurico é um candidato promissor como alternativa farmacológica para o tratamento de depressão, uma vez que demonstrou eficácia na alteração do comportamento dos animais e atividade em vias antioxidantes.

PROBIÓTICOS: AUXÍLIO NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

Brenda Pereira¹, Brenda Pereira¹, Lauren Pohlmann²

¹Acadêmica de Biomedicina, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS;

²Professora orientadora, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A microbiota intestinal influencia o eixo intestino-cérebro, afetando a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, essenciais para o bem-estar e a regulação emocional. Em casos de depressão, um desequilíbrio na microbiota reduz esses neurotransmissores, intensificando os sintomas. A suplementação com probióticos pode ajudar a restaurar a microbiota, aumentando a produção de neurotransmissores e aliviando os sintomas depressivos.

MÉTODOS: Este trabalho é uma revisão sistemática sobre o uso de probióticos no tratamento da depressão, baseada em estudos de 2019 a 2024 das bases PubMed e Scielo (esta última sem resultados). A pesquisa focou em ensaios clínicos e controlados randomizados, utilizando as palavras-chave "microbiota intestinal", "depressão" e "probióticos" em português e inglês. Foram excluídos estudos que não abordassem probióticos como mitigantes dos sintomas depressivos.

RESULTADOS: As análises mostram uma melhora significativa dos sintomas depressivos nos participantes, com uma redução média de 5 pontos nas escalas de avaliação Beck-II, HAM-D ou DSSS após o uso de probióticos. Amostras fecais indicaram que a diversidade microbiana estava associada a pontuações dessas escalas, com gêneros como *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* e *Coprococcus* correlacionando-se com biomarcadores e sintomas depressivos.

CONCLUSÃO: Ensaios clínicos mostram que a suplementação probiótica reduz significativamente os sintomas depressivos, ligando essa melhora aos gêneros *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* e *Coprococcus*, que ajudam na produção de neurotransmissores e possuem efeitos neuroprotetores.

APOIO FINANCEIRO: Este trabalho não contou com apoio financeiro.

A INFLUÊNCIA DA PROTEÍNA NEK1 NO RECRUTAMENTO DA PROTEÍNA DE REPARO DE DNA 53BP1 EM CÉLULAS TUMORAIS DE GLIOBLASTOMA

Ana Carolina Silva Pinheiro¹, Dinara Jaqueline Moura²

¹Laboratório de Genética Toxicológica, UFCSPA, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: O glioblastoma (GB) é um tumor originado nos astrócitos e é o mais comum do sistema nervoso central (SNC). Caracteriza-se por sua alta agressividade e baixa taxa de sobrevivência, de aproximadamente 15 meses, mesmo com o tratamento padrão, que envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia com temozolomida (TMZ). Ademais, ele possui particularidades que dificultam seu tratamento, como localização no cérebro, a barreira hematoencefálica e a resistência aos tratamentos convencionais, formando um microambiente único e desafiador. Portanto, há necessidade de novos alvos terapêuticos e isso inclui a proteína Nek1. A Nek1, uma serina/treonina cinase, está relacionada à regulação do ciclo celular e apresenta expressão aumentada em vários tumores, incluindo GB, interagindo com proteínas de reparo, apoptose e regulação do ciclo celular, como a 53BP1. Esse trabalho visa analisar a relação da Nek1 no recrutamento da 53BP1 após tratamento com TMZ e o radiomimético zeocina, utilizando a linhagem celular U87 com a Nek1-WT e a Nek1- KO e a 53BP1 truncada.

MÉTODOS: as células foram tratadas com TMZ e zeocina nos tempos de 1, 4, 6 e 24 horas; posteriormente, seguiu-se o protocolo de fluorescência para proteínas de localização nuclear, que consistiram nas etapas de lavagem, fixação e coloração com DAPI, sendo avaliado o recrutamento da 53BP1 por microscopia de fluorescência, a quantificação da intensidade de fluorescência pelo software ImageJ e análise dos dados estatísticos pelo software GraphPad Prism 8.

RESULTADOS: os dados obtidos mostram que houve um menor recrutamento da 53BP1 nas células Nek1-KO em todos os tempos de tratamento e foram estatisticamente significantes para o tempo de 24 h.

CONCLUSÃO: há o estabelecimento de uma relação direta entre a Nek1 e o recrutamento da 53BP1. Dessa forma, a ausência da Nek1 explicaria um não acionamento efetivo de reparo que pode resultar em morte celular.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS.

MODELO PBPK PARA MILTEFOSINA

Gabriel O. Porto¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: A modelagem farmacocinética baseada em fisiologia (PBPK) é uma abordagem que aplica o conhecimento dos elementos fisiológicos e biológicos do corpo humano ou animal e os dados físico-químicos da molécula investigada a fim de simular o perfil farmacocinético dos medicamentos. Neste trabalho, a miltefosina, primeiro medicamento oral no tratamento da leishmaniose, e que apresenta grande variabilidade interindividual entre diferentes grupos populacionais, foi modelada para estudo da relação dose-exposição em testes *in silico*.

MÉTODOS: O software PK-Sim® (v11, OpenSystemsPharmacology) foi utilizado para a modelagem. Uma revisão da literatura foi conduzida para a implementação dos parâmetros relevantes aos processos de absorção, distribuição e eliminação do fármaco, assim como suas características físico-químicas. Dados relacionados ao perfil de concentração *versus* tempo de publicações foram extraídos por meio do WebPlot Digitalizer, a fim de avaliar as concentrações preditas e observadas. A área abaixo da curva (AUC) > 535 µg.dia/mL também foi utilizada como parâmetro a ser observado na população simulada.

RESULTADOS: Um modelo para miltefosina conseguiu ser desenvolvido capaz de prever os dados obtidos de estudos clínicos e diferentes esquemas de doses simulados conseguiram atingir valores de AUC efetivos para o tratamento.

CONCLUSÃO: O desenvolvimento de modelos mecanísticos para investigação de moléculas é uma abordagem promissora, capaz de acelerar a implementação ou a reposição de fármacos. O modelo PBPK desenvolvido aqui para a miltefosina pode ser utilizado para futuros planejamentos de experimentos clínicos.

EFEITO ANSIOLÍTICO DA β -FENILETILAMINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Thalia M. Quintanilha^{1,2}, Pietra M. Costa^{2,3}, Gabrieli S. Battú², Ana L. S. Cardoso²,
Leonardo M. Bastos³, Angelo Piató³, Murilo S. de Abreu^{1,2}

¹Programa de Pós Graduação de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/ RS;

²Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre/ RS;

³Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento (LAPCOM), Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/ RS.

INTRODUÇÃO: A β -feniletilamina é uma amina traço, derivada da descarboxilação do aminoácido fenilalanina, que tem sido demonstrada por modular o comportamento tipo-ansiedade em modelos animais. Por exemplo, em camundongos a administração intraperitoneal de β -feniletilamina causa um efeito ansiogênico. Assim, o objetivo do estudo foi verificar se a exposição aguda à β -feniletilamina é capaz de modular o comportamento tipo-ansiedade em peixes-zebra.

MÉTODOS: Foram utilizados 65 peixes-zebra machos adultos, divididos em 5 grupos experimentais: controle e β -feniletilamina (12, 120, 360 e 1200 $\mu\text{g/L}$). Os peixes foram distribuídos de forma randomizada aos grupos experimentais, e o período de tratamento foi de 1-hora. Após esse período, os animais foram imediatamente submetidos à análise do comportamento tipo-ansiedade avaliado pelo teste do tanque novo. Os seguintes parâmetros foram avaliados: distância percorrida, episódios e tempo de imobilidade, velocidade máxima de nado, e entradas e tempo na zona superior do aquário. A análise comportamental foi realizada utilizando o software ANY-maze. Os pesquisadores que manusearam os animais não tinham conhecimento da identificação dos grupos experimentais. Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn, e em todas as análises foram consideradas significativas quando $p < 0,05$. O projeto foi aprovado pela CEUA (816/2024) da UFCSPA.

RESULTADOS: Peixes tratados com 120 $\mu\text{g/L}$ de β -feniletilamina apresentaram maior distância percorrida comparado ao grupo 12 $\mu\text{g/L}$, e maior velocidade máxima comparado aos grupos controle e 12 $\mu\text{g/L}$. O grupo 1200 $\mu\text{g/L}$ apresentou maior velocidade máxima comparado ao grupo 12 $\mu\text{g/L}$. A exposição à 1200 $\mu\text{g/L}$ aumentou o número de episódios e o tempo de imobilidade dos peixes, comparado ao grupo 360 $\mu\text{g/L}$. Peixes tratados com 12 $\mu\text{g/L}$ permaneceram por maior período na zona superior do aquário comparado aos demais grupos, indicando um efeito ansiolítico.

CONCLUSÃO: A exposição aguda à 12 $\mu\text{g/L}$ de β -feniletilamina causa um efeito ansiolítico em peixes-zebra.

APOIO FINANCEIRO: O projeto é suportado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS - 09/2023 PROGRAMA PESQUISADOR GAÚCHO – PqG).

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SEGURANÇA DOS ÓLEOS DE AÇAÍ (*Euterpe oleracea*) E ANDIROBA (*Carapa guianensis*) EM CÉLULAS VERO

Elaine Cristina Medeiros da Rocha¹, Amanda Kolinski Machado², Alencar Kolinski Machado², Davi do Socorro Barros Brasil¹

¹Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Nanociências, Universidade Franciscana, Santa Maria, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Os óleos de açaí e andiroba são utilizados na indústria cosmética e farmacêutica devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil de segurança desses óleos em células VERO (células renais de macaco africano), analisando viabilidade, proliferação celular, produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), óxido nítrico (NO) e liberação de DNA de dupla fita (dsDNA).

MÉTODOS: Foram testadas concentrações dos óleos de açaí e andiroba de 0,06% a 25%, com avaliações em 24, 48 e 72 h. A viabilidade celular foi analisada pelo ensaio de MTT, enquanto os níveis de ERO e NO foram determinados pelos ensaios de diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA) e Griess, respectivamente. A liberação de dsDNA foi quantificada com o uso do reagente PicoGreen[®]. Os dados foram organizados em planilhas e expressos como porcentagem em relação ao controle negativo. Para análise estatística, foi utilizada análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias no software GraphPad Prism 5.0, com significância estabelecida em $p < 0,05$.

RESULTADOS: Os resultados mostraram que ambos os óleos são seguros em baixas concentrações ($\leq 1\%$), sem causar efeitos tóxicos significativos. Em concentrações superiores ($\geq 6,25\%$), observou-se aumento nos níveis de NO em 24 h e 48 h, principalmente nas concentrações de 12,5% e 25%. A elevação de ERO em concentrações altas foi contínua ao longo de 72 h, sugerindo estresse oxidativo prolongado. Além disso, a liberação de dsDNA aumentou nas concentrações superiores a 6,25%, sugerindo danos celulares, e a viabilidade celular diminuiu drasticamente em concentrações de 12,5% e 25% em todos os períodos.

CONCLUSÃO: Conclui-se que os óleos de açaí e andiroba apresentam um perfil de segurança aceitável em baixas concentrações, mas em doses elevadas e exposições prolongadas, induzem toxicidade celular e estresse oxidativo. Assim, sugere-se o uso desses óleos em concentrações controladas para garantir formulações seguras.

APOIO FINANCEIRO: Universidade Federal do Pará, Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) (24/2551-0001295-8).

A ALOPREGNANOLONA NÃO ALTERA A EXPRESSÃO DE mRNA DE BDNF NO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL DE RATOS EM UM MODELO HEREDITÁRIO DE DEPRESSÃO

Djulia Pinheiro Rocha¹, Renan Antonio Barth¹, Felipe Borges Almeida^{2,3}, Nubia Heidrich², Luana Freese⁴, Maurício Schüler Nin¹, Helena Maria Tannhauser Barros^{1,2}

¹UFCSPA Porto Alegre, Dpt de Farmacociências, Brasil;

²UFCSPA Porto Alegre, PPG Ciências da Saúde: Farmacologia e Toxicologia, Brasil;

³UFRGS Porto Alegre, PPG Ciências Biológicas: Farmacologia e terapêutica, Brasil;

⁴HMV Porto Alegre, Laboratório de Genética e Biologia Molecular, Brasil.

INTRODUÇÃO: A depressão é um transtorno mental generalizado e debilitante, cujos sintomas podem ser modelados por meio de ensaios pré-clínicos. A Alopregnanolona (ALLO), um neuroesteroide, apresenta níveis cerebrais e plasmáticos reduzidos em pacientes e em animais com depressão, e o tratamento eficaz com medicamentos antidepressivos restabelece esses níveis. Sabe-se que esses níveis de ALLO estão associados com a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), também diminuída em pacientes depressivos e revertida por antidepressivos. Foi objetivo deste trabalho explorar os efeitos da ALLO em ratos selecionados por alta e baixa imobilidade (AI e BI, respectivamente) no teste de nado forçado (FST), comparando com efeitos da imipramina (IMI) e medindo os níveis de expressão do BDNF.

MÉTODOS: Ratos adultos foram selecionados com base em comportamentos depressivos altos ou baixos no FST por meio da seleção e cruzamento em três gerações (F0, F1 e F2). Ratos machos da geração F2 passaram por cirurgia estereotáxica para implantar uma cânula no ventrículo lateral direito para infusão de ALLO, IMI (5 µg/rato) ou veículo (n = 8–10/grupo). Após a eutanásia dos ratos, o córtex pré-frontal foi dissecado e armazenado. A expressão do BDNF foi determinada por extração do RNA total e amplificação por RT-qPCR. Todos os experimentos *in vivo* foram aprovados pelo CEUA da UFCSPA (processo: 15–163).

RESULTADOS: Tanto a IMI quanto a ALLO reduziram a imobilidade em ratos AI, com uma redução de 17% e 37%, respectivamente. Em relação à expressão do BDNF, nenhuma diferença significativa foi observada entre as linhagens ($p = 0,193$), entre os tratamentos ($p = 0,956$) ou na interação entre linhagem e tratamento ($p = 0,187$).

CONCLUSÃO: ALLO e IMI mostraram efeitos antidepressivos em ratos AI, entretanto a expressão de BDNF no córtex pré-frontal não indicou ser um marcador desses efeitos antidepressivos em ratos com alto comportamento tipo-depressivo.

APOIO FINANCEIRO: CAPES, CNPq.

ANÁLISE DO EFEITO PER SE DO EXTRATO DE *Nannochloropsis oceanica* EM LARVAS DE PEIXE-ZEBRA (*Danio rerio*)

Crístian Yan Montana da Rocha¹, Fernanda Barros de Miranda¹, Lucia Emanuelli Schimith¹, Samara Cristina Mazon³, Mariana Appel Hort¹, Daniela Fernandes Ramos², Anna Maria Siebel^{1,4}

¹Universidade Federal do Rio Grande, Laboratório de Neurociências, Rio Grande, RS, Brasil;

²Universidade Federal do Rio Grande, Núcleo de Desenvolvimento de Novos Fármacos, Rio Grande, RS, Brasil;

³Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Laboratório de Genética e Ecotoxicologia Molecular, Chapecó, SC, Brasil;

⁴Universidade Federal do Paraná, Departamento de Farmacologia, Curitiba, PR, Brasil.

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma doença neurológica que acomete mundialmente 50 milhões de pessoas. Estima-se que 25% dos casos que correspondem à epilepsia desenvolvida a partir de epileptogênese desencadeada por um insulto, como o *status epilepticus* (SE) ocorrido em período de neurodesenvolvimento podem ser evitados. Além disso, apesar do grande número de fármacos antiepilépticos disponíveis muitos dos pacientes são refratários aos tratamentos farmacológicos disponíveis. Assim, é necessário buscar intervenções seguras para o controle das crises epiléticas, evidenciando a necessidade de desenvolvimento de alternativas farmacológicas. As microalgas produzem uma grande variedade de compostos bioquímicos, que têm sido amplamente investigados em pesquisas biológicas. Portanto, o objetivo deste trabalho é investigar o efeito *per se* do extrato da microalga *Nannochloropsis oceanica* em peixes-zebra (*Danio rerio*).

MÉTODOS: A primeira etapa contempla a produção do extrato da microalga. A segunda etapa, a reprodução, na qual os animais são separados na proporção de duas fêmeas para um macho. Os ovos são coletados e classificados. Os embriões e larvas são mantidos em placa de Petri com meio E3 na incubadora de Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD), com manutenção diária até fechar o 6º dia pós-fertilização (dpf). No 7º dpf, os animais são distribuídos de forma randomizada nos grupos experimentais e expostos as concentrações de 11, 17 e 26 µg/mL do extrato da microalga por 60 minutos. No 8º dpf, os animais são submetidos ao teste 'open tank' por 30 minutos que envolve a avaliação da atividade locomotora através dos parâmetros de locomoção selecionados. (P047/2022).

RESULTADOS: O resultado dos parâmetros analisados sugere que o tratamento com o extrato não apresenta diferença em relação aos demais grupos.

CONCLUSÃO: O extrato da microalga nas concentrações testadas não possui efeito tóxico aos animais. Sendo assim, o próximo teste está em andamento para avaliar o seu efeito antiepiléptogênico.

APOIO FINANCEIRO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

ESTIMATING GENTAMICIN'S LIKELIHOOD OF REACHING EFFECTIVE TISSUE LEVELS AGAINST *Klebsiella pneumoniae* USING PBPK MODELING

Vinícius Jardim Rodrigues¹, Laura Ben Olivo¹, Isabella Silva Paula¹, Bibiana Verlindo de Araújo¹

¹Pharmacokinetics and PK/PD Modeling Laboratory, Pharmaceutical Sciences Graduate Program, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil.

INTRODUCTION: Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) modeling is a valuable tool to predict drugs concentrations in special populations. Renal dysfunction in critically ill patients can alter gentamicin's (GEN) pharmacokinetics (PK), leading to therapeutic failure. GEN is an aminoglycoside used in hospital care, as broad-spectrum antibiotic against *Klebsiella pneumoniae*. This work aimed to assess the probability of reaching the therapeutic target concentrations for GEN in treating *Klebsiella* infections using PBPK models.

METHODS: A PBPK model was developed in PK-SIM utilizing PK data for GEN. The model underwent validation using plasma and free tissues concentrations (FTC) in healthy volunteers, calculating average fold error (AFE) for plasma and FTC, and fold error (FE) for observed and predicted PK parameters, with accepted values between 0.5 and 2. Simulations were conducted with three distinct populations with renal impairment: mild, moderate and severe, using a dosing regimen of 7 mg/kg 1-hour infusion. The assessment of target concentration was performed for free concentration in plasma, lungs and brain.

RESULTS: The final mean FE to each PK parameter was clearance of 1.04 ± 0.08 , volume of distribution of 0.88 ± 0.26 , peak concentration of 1.20 ± 0.36 and area under the curve of 0.95 ± 0.10 . As well as the mean value of AFE for plasma was 1.06 ± 0.09 and FTC was 1.49 ± 0.19 . In plasma, the assessment of the target concentration presented a probability of target attainment of 100% for the lower minimum inhibitory concentration (MIC) values however, to the higher values we could not achieve the target. In lung the concentrations were above the MIC for the lower values as well. In brain, we could not achieve enough concentrations to stay above the MIC.

CONCLUSION: The model developed exhibits good predictive performance for GEN. This dosage regimen could achieve effective plasma and lung levels against infections.

FINANCIAL SUPPORT: National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) and BIC/UFRGS.

MECANISMOS MOLECULARES E CANDIDATOS TERAPÊUTICOS NO COMPORTAMENTO SUICIDA

Pedro Henrique da Rosa^{1,2,4}, Tainá Schons^{1,2,4}, Giovana Mezzomo^{1,2,4}, Gabriel Rocha¹, Daniel Prates Baldez¹, Rianne Remus Pulccinelli^{1,2,4}, Felipe Borges Almeida^{1,2,4}, Paola Rampelotto Ziani¹, Adriane R Rosa^{1,2,3,4}

¹Laboratório de Psiquiatria Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFRGS, Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapêutica, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

³Departamento de Farmacologia, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre, RS, Brasil;

⁴Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A utilização de ferramentas avançadas de bioinformática, juntamente com abordagens ômicas pode oferecer novas perspectivas para a compreensão da fisiopatologia do comportamento suicida (CS). Este estudo exploratório, combinando uma abordagem proteômica com análises bioinformáticas, teve como objetivo identificar processos biológicos (PB) associados a tentativas de suicídio e candidatos farmacológicos que possam modulá-los.

MÉTODOS: Os dados foram obtidos a partir de uma revisão sistemática conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA 2020 (registro PROSPERO: CRD42023397405), utilizando as bases de dados Embase, PubMed e Web of Science. A revisão incluiu estudos transcriptômicos realizados em amostras de cérebro de indivíduos que morreram por suicídio. A análise dos dados transcriptômicos dos artigos selecionados foi realizada, definindo genes diferencialmente expressos (GDEs) como aqueles com $FDR \leq 0,4$ e $|\text{LogFC}| > 0,06$. Os PB e fármacos associados foram analisados usando o plugin ClueGO (v.2.5.10) no software Cytoscape e o site Toppfun. Os cinco principais termos biológicos e seus genes associados foram selecionados, considerando o tipo de evidência 'experimental'. Além disso, foram selecionados os cinco principais fármacos aprovados pela FDA.

RESULTADOS: Um total de 5.494 DEGs foi identificado, compreendendo 1.410 genes em 674 casos e 736 controles nos 24 estudos incluídos. Os principais PB identificados estavam envolvidos com detecção de estímulos químicos, regulação da sinalização e regulação da comunicação celular. Os cinco principais fármacos associados a este perfil transcriptômico foram tunicamicina, nefazodona, rosiglitazona, doxorubicina e nimesulida.

CONCLUSÃO: Este estudo revela um perfil molecular associado ao CS, indicando potenciais PB e candidatos para tratamentos preventivos. Além disso, nossos resultados sugerem o potencial de anti-inflamatórios, antibióticos, antidiabéticos e antidepressivos como possíveis agentes terapêuticos em tentativas de suicídio. No entanto, a validação desses achados em estudos futuros é essencial para consolidar a relevância clínica dessas descobertas e avançar nas estratégias de prevenção ao suicídio.

APOIO FINANCEIRO: Capes, CNPq, and FIPE-HCPA.

EXPOSIÇÃO À PÍLULA ANTICONCEPCIONAL À BASE DE LEVONORGESTREL NO INÍCIO DA VIDA E SEUS EFEITOS PERSISTENTES EM PEIXES-ZEBRA

Gabriéla Rutikoski¹, Milena Fortuna², Leonardo José Gil Barcellos¹, Amanda Carolina Cole Varela², Lisiane Siqueira²

¹Universidade de Passo Fundo, Laboratório de Fisiologia de Peixes, Passo Fundo, RS, Brasil;

²Universidade Federal de Santa Maria, Laboratório de Fisiologia de Peixes, Santa Maria, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O uso de fármacos, como as progestinas sintéticas, e seu descarte no meio ambiente provocam contaminação. O levonorgestrel (LGN) tem sido encontrado na água na sua forma ativa e possui elevada especificidade para alvos biológicos. Assim, expondo embriões de peixes *Danio rerio* ao LGN, buscamos verificar eventuais efeitos persistentes até a idade adulta.

MÉTODOS: os embriões de *D. rerio* foram expostos a 1,3, 13,3, 133 e 1330 ng/L por 5 dias pós-fertilização (dpf). No 6º dpf, foram transferidos para aquários com água limpa para crescerem até o 120º dpf. O comportamento foi avaliado no 6º dpf com o teste do campo aberto (TCA) e do claro/escuro (TCE). No 90º dpf, os adultos foram testados com o TCA e do tanque novo (TTN), além do teste de preferência social (TPS). No 120º dpf foram avaliadas as concentrações de cortisol e a proporção sexual. (045/2019 - CEUA).

RESULTADOS: Larvas expostas a 133 ng/L nadaram menos e entraram menos no centro, enquanto nas concentrações 1,3 e 13,3 ng/L aumentaram a distância percorrida na área central. No TTN, os peixes expostos a 133 ng/L permaneceram mais no topo. No TCA, as larvas expostas (exceto 133 ng/L) nadaram mais que as do grupo controle de 0 a 6 min, enquanto que de 6 a 12 min apenas os peixes expostos a 1,3 e 13,3 ng/L cruzaram mais entre as zonas. Nos adultos, a exposição a 1,3 ng/L reduziu a distância percorrida na zona iluminada, porém aumentou quando expostos a 133 ng/L. Todos os grupos expostos sobreviveram menos e tiveram os níveis de cortisol aumentados no grupo 13,3 ng/L.

CONCLUSÃO: A exposição precoce ao LGN causa alterações que persistem até a idade adulta.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS; CAPES; CNPq;

THE MYT1L-SPECIFIC SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM AS A PROBABLE TARGET OF ALZHEIMER'S DISEASE

Sofia G. Salvadori¹, Gabriela M. Baldasso, BSc.¹, Christian Limberger, MSc.¹, Rodrigo S. Paes, BSc.¹, Marco de Bastiani, PhD.¹, Eduardo R. Zimmer, PhD.^{1,2,3}

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil;

²Brain Institute of Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, RS, Brazil;

³McGill Centre for Studies in Aging, Montreal, Canada.

BACKGROUND: A hallmark of Alzheimer's disease (AD) is the significant loss of neurons. Current treatments for AD are largely palliative, aimed at managing symptoms rather than preventing or reversing disease progression. The Myelin Transcription Factor 1 Like (MYT1L) is a brain-specific transcription factor critical for neuronal gene expression and differentiation. In adults, MYT1L maintains hippocampal integrity, a crucial region for memory and neurogenesis. Here, we are investigating how single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the MYT1L gene impact AD biomarkers.

METHOD: We assessed 812 cognitively unimpaired (CU) and impaired (CI) individuals from the ADNI cohort. All individuals had available FDG-PET, CSF, and plasma biomarkers at baseline. Individuals were categorized as carriers or non-carriers for 246 MYT1L SNPs. Generalized mixed-effect linear models were performed to evaluate the association of SNP carriership with AD biomarkers, accounting for age, sex, and APOE4 status.

RESULTS: The variant rs74769065 showed a significant correlation with AD biomarkers. CU carriers of this SNP exhibited lower levels of NfL ($\beta = -0.62$, $p = 0.0202$), tau ($\beta = -0.47$, $p = 0.0048$), $A\beta_{42}$ ($\beta = -0.33$, $p = 0.0474$), and ptau181 ($\beta = -0.41$, $p = 0.0148$) in the cerebrospinal fluid (CSF) compared to non-carriers. Moreover, CI carriers for the SNP showed hypermetabolism indexed by FDG-PET ($\beta = 0.28$, $p = 0.0242$), and a negative association was observed with plasma NfL levels when compared to non-carriers ($\beta = -0.22$, $p = 0.0469$).

CONCLUSION: Our findings suggest that the SNP in MYT1L may modulate the gene's function, influencing neurogenesis, and potentially is a compensatory response to neuronal loss. In CU carriers, this variant might support neurogenesis to counter early neural challenges, while in CI, although the increased FDG-PET signals point to a rise in newborn neurons, they are insufficient to counter the cognitive deficits resulting from cell apoptosis. These results highlight MYT1L's key role in cerebral metabolism and its importance for hippocampal health, making it a promising target for gene therapies aimed at Alzheimer's disease.

FINANCIAL SUPPORT: FundMed – Fundação Médica do Rio Grande do Sul; CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul; UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Alzheimer's Association; Instituto Serrapilheira; NAN – National Academy of Neuropsychology.

TRATAMENTO COM TAURINA NÃO ALTERA A CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE INTERLEUCINA 33 EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO 2 NÃO CONTROLADO: UM ESTUDO RANDOMIZADO

Bruna Haendchen Sant'Ana¹, Chaiane Moraes², Tuanni Melo¹, Jaiza Machado¹, Greice Caletti², Patrícia Bock², Pedro Roosevelt Torres Romão³, Rosane Gomez^{1,2}

¹Programa de Pós Graduação em Farmacologia Terapêutica, UFRGS, Porto Alegre, Brazil;

²Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Brazil.

INTRODUÇÃO: O diabetes tipo 2 (DM2) é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia crônica e processos inflamatórios associados ao aparecimento de comorbidades. A IL-33 é uma interleucina com efeito pró- ou anti-inflamatório na dependência do tecido e contexto da inflamação. No DM2, níveis elevados de IL-33 têm sido associados a melhora da homeostasia da glicose ao modular a função das células beta e reduzir a inflamação sistêmica. A taurina é um aminoácido com propriedade anti-inflamatória, com potencial adjuvante na terapia para prevenção das comorbidades associadas ao DM. Nosso objetivo foi avaliar o efeito da taurina sobre a concentração plasmática de IL-33 em indivíduos com DM2.

MÉTODOS: Para isso, foi conduzido um estudo clínico, randomizado, controlado por placebo, com administrações diárias de 3 g de taurina, 2 vezes ao dia, por 90 dias, comparada ao placebo em indivíduos com DM2, no HCPA, Porto Alegre. Ao final dos 3 meses de tratamento foi coletado sangue para determinação da IL-33 no soro de 40 indivíduos pelo método de ELISA. O estudo foi aprovado pelo CEP (CAAE: 38900420.3.0000.5327) e registrado na plataforma ClinicalTrials.gov (NCT04874012).

RESULTADOS: Os resultados mostraram que o tratamento com taurina não foi capaz de reduzir os níveis de IL-33 nas amostras analisadas (Grupo Placebo: $17,08 \pm 3,40$; Grupo Taurina: $17,28 \pm 5,51$ pg/mL, $P > 0,05$, Teste T-Student).

CONCLUSÃO: Embora o efeito anti-inflamatório da taurina já tenha sido observado para outros biomarcadores inflamatórios, não observamos essa resposta sobre a IL-33 nas nossas amostras de indivíduos com DM2 em descontrole glicêmico. Resultados de outras interleucinas oriundos dessas amostras ajudarão a complementar as informações sobre a desregulação das cascatas inflamatórias e o efeito da taurina sobre elas.

APOIO FINANCEIRO: Fapergs, PPSUS, FIPE do HCPA

ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS ELEVADOS DE IL-6 NO CÉREBRO DE CAMUNDONGOS SUBMETIDOS A ARTRITE EXPERIMENTAL E A SEVERIDADE DAS PONTUAÇÕES DE ARTRITE E NÍVEIS DE DOR

Natália Garcia dos Santos^{1,2,3,4}, Bárbara Jonson Bartikoski³, Thaís Evelyn Karnopp^{2,3}, Rafaela Cavalheiro do Espírito Santo^{2,3}, Vinícius da Silva Freitas³, Gustavo Flores Chapacais^{2,3}, Maria Luísa Gasparini^{2,3}, Stephanie Pilotti^{2,3}, Iraci L.S. Torres^{1,2,4}, Ricardo Machado Xavier^{1,2,3}

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica, Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil;

³Laboratório de Doenças Autoimunes, Divisão de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, Brasil;

⁴Laboratório de Farmacologia e Neuromodulação da Dor: Investigações Pré-clínicas, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A dor é um dos principais sintomas da Artrite Reumatoide (AR), entretanto não corresponde diretamente à atividade inflamatória das articulações. A relação entre o processo inflamatório sistêmico e alterações no sistema nervoso central que podem afetar os padrões de dor dos pacientes ainda é incerta. Nosso objetivo foi avaliar a relação entre os parâmetros neuroinflamatórios no cérebro e os parâmetros nociceptivos de camundongos submetidos ao modelo de artrite induzida por colágeno (CIA).

MÉTODOS: A CIA foi induzida utilizando duas injeções com colágeno bovino tipo II (CII) + adjuvante completo de Freund (CFA) (dia 0) e CII + adjuvante incompleto de Freund (IFA) (dia 18) em camundongos DBA1/J machos (32) entre 8-12 semanas de idade, randomizados em 4 grupos: controle (CO25) e CIA25 dias; e controle (CO50) e CIA50 dias. Foram avaliados a pontuação clínica, o edema da pata e a nocicepção (Von Frey). Após a eutanásia, o cérebro foi submetido à técnica de imunofluorescência com anticorpos anti-IgM e anti-IgG e imuno-histoquímica com anti-IL-6. Os dados foram analisados por Two-way ANOVA, Kruskal-Wallis e correlação de Pearson; $p < 0,05$ foi considerado significativo. (CEUA HCPA 2022-0453).

RESULTADOS: O grupo CIA apresentou maior escore clínico, edema de pata e nocicepção em comparação ao grupo CO ($p < 0.0001$; $p = 0.001$; $p = 0.001$, respectivamente). Altos depósitos de IgM foram observados no grupo CIA25 em comparação ao grupo CO25 ($p = 0,01$). A IgG não demonstrou diferenças entre os grupos. A expressão de IL-6 foi aumentada no grupo CIA50 quando comparado ao CO50 ($p = 0,008$). Uma associação foi identificada entre o escore clínico e a expressão de IL-6 no cérebro no grupo CIA25 ($p = 0,08$). A expressão de IL-6 também foi associada ao limiar de dor no tempo de doença 25 ($p = 0,002$) e 50 ($p = 0,022$).

CONCLUSÃO: A presença de depósitos de IgM e a expressão de IL-6 no cérebro demonstram a presença de neuroinflamação neste modelo artrítico.

APOIO FINANCEIRO: Este projeto recebeu apoio financeiro da CAPES, CNPq, FIPE-HCPA.

INVESTIGAÇÃO *IN SILICO* DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO RESVERATROL E DERIVADOS GLICOSILADOS NA DOENÇA DE PARKINSON

Lucia Emanuelli Schimith^{1,2}, Elvis Martis², Stéphane Teletchea², Corinne André-Miral², Ana Luiza Muccillo-Baisch¹, Mariana Appel Hort¹

¹Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande/RS, Brasil;

²Nantes Université, Unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies, Nantes, Pays de la Loire, França.

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) é o segundo distúrbio neurodegenerativo mais prevalente e as terapias disponíveis são apenas sintomáticas. O resveratrol, com potencial antioxidante e neuroprotetor, surge como alternativa, porém possui baixa biodisponibilidade, limitando seu uso terapêutico. A glicosilação do resveratrol busca melhorar sua estabilidade e biodisponibilidade, podendo ampliar seu efeito terapêutico. O objetivo do estudo foi identificar e analisar potenciais alvos do resveratrol e seus derivados glicosilados na DP, utilizando ferramentas *in silico*.

MÉTODOS: A identificação de potenciais alvos do resveratrol, polidatina e resveratrol-3-O- α -D-glicosídeo na DP foi feita através das bases de dados da SwissTargetPrediction, The Comparative Toxicogenomics e GeneCards. Uma rede de interação proteína-proteína dos potenciais alvos foi construída na plataforma STRING e analisada pelo software Cytoscape. A avaliação da afinidade de ligação dos três ligantes com os alvos foi feita através de docagem molecular usando o software AutoDock Vina.

RESULTADOS: O cruzamento dos quatro conjuntos de dados, resultou na identificação de 50 potenciais alvos comuns às três moléculas e à DP, sendo 11 destes classificados como principais através da análise topológica da rede de interação proteína-proteína. A análise de *docking* molecular mostrou que ambos os derivados glicosilados apresentaram valores de energia de ligação mais negativos, sendo potencialmente mais promissores que o resveratrol em termos de interação com os alvos analisados. Dentre os alvos que apresentaram os maiores valores de afinidade estão TNF, ERBB2 e PPARG, componentes de vias envolvidas na resposta inflamatória, antioxidante e de sobrevivência neuronal, o que sugere que estes podem desempenhar funções importantes no mecanismo de ação do resveratrol e seus derivados glicosilados.

CONCLUSÃO: O resveratrol e suas formas glicosiladas podem exercer seus efeitos na DP através de múltiplos alvos e vias. Além disso, tais resultados fornecem evidências para o desenvolvimento de estudos experimentais sobre o mecanismo de ação farmacológica dessas moléculas.

APOIO FINANCEIRO: Este trabalho teve apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) [423028/2018-9] e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – Programa PrInt) [001].

ALTERAÇÕES METABÓLICAS NO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR: UMA REVISÃO TRANSDIAGNÓSTICA E POTENCIAIS CAMINHOS PARA TERAPIAS PERSONALIZADAS

Tainá Schons^{1,2}, Giovana Mezzomo^{1,2}, Pedro Henrique Rosa^{1,2}, Paola Rampelotto Ziani¹, Rianne Remus Pulccinelli², Gabriel Rocha¹, Felipe Borges Almeida², Luisa Soares Pedroso¹, Adriane Ribeiro Rosa^{1,2,3}

¹Laboratório de Psiquiatria Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Programa de pós-graduação em ciências biológicas: Farmacologia e Terapêutica, Departamento de Farmacologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

³Programa de pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma condição desafiadora, com sintomas frequentemente sobrepostos a outros transtornos psiquiátricos. A abordagem transdiagnóstica em psiquiatria, como a proposta pelo Research Domain Criteria (RDoC), busca examinar dimensões subjacentes da psicopatologia além de diagnósticos tradicionais. A metabolômica, principalmente com espectrometria de massa (MS), permite detectar e quantificar milhares de características metabólicas e vias simultaneamente. Este estudo teve como objetivo identificar e caracterizar marcadores metabólicos associados ao TDM e possíveis doenças relacionadas a estes metabólitos.

MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática e análise *in silico* de estudos metabolômicos por MS em TDM vs. controles saudáveis, com buscas nas bases PubMed e Web of Science, seguindo diretrizes do PRISMA. Aplicaram-se critérios de inclusão e exclusão específicos, e foram extraídos os metabólitos alterados ($p > 0,05$ ou $|FC| > 1,5$). A qualidade dos estudos foi avaliada com QUADOMICS, e a plataforma MetaboAnalyst analisou redes *metabólito-gene-doença*, fornecendo uma visão abrangente das relações funcionais entre os metabólitos, genes relacionados e doenças alvo.

RESULTADOS: Treze artigos de seis países, com 284 casos de TDM e 907 controles, identificaram 351 metabólitos alterados, sendo as vias do metabolismo de aminoácidos e do metabolismo energético as mais destacadas. A esquizofrenia e a Doença de Alzheimer (DA) foram as principais doenças relacionadas aos metabólitos.

CONCLUSÃO: A sobreposição com a esquizofrenia pode indicar mecanismos biológicos compartilhados ou sintomas semelhantes, apoiando uma abordagem transdiagnóstica que investiga traços e disfunções em vez de categorias diagnósticas tradicionais. Já as alterações metabólicas representam os mecanismos moleculares comuns e corroboram um estudo publicado na Lancet que sugeriu que o TDM é um fator de risco para DA, destacando os mecanismos moleculares envolvidos na neurodegeneração. Dessa forma, observa-se que a alteração metabólica no TDM e sua associação com esquizofrenia e DA reforça a necessidade de abordagens transdiagnósticas e farmacológicas para terapias personalizadas.

APOIO FINANCEIRO: CAPES.

IMPACTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR E DA METFORMINA NO METABOLISMO MITOCONDRIAL CARDÍACO EM CAMUNDONGOS: UMA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Maria Eduarda Carlos de Sena¹, Alex Paulo Zeferino Padilha¹, Natália Baltazar do Nascimento¹, Matheus Scarpato Rodrigues¹, Hemelin Resende Farias¹, Gabriela Joras Baumart¹, Lílian Corrêa Costa Beber¹, Mariana Viana Costa¹, Camila Vieira Pinheiro², Guilhian Leipnitz², Jade de Oliveira¹

¹LABIMN, Universidade Federal do Rio grande do Sul, Departamento de Bioquímica, Porto Alegre, Brasil;

²IEG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Bioquímica, Porto Alegre, Brasil.

INTRODUÇÃO: A hipercolesterolemia, em particular a hipercolesterolemia familiar (HF), é uma causa importante para desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, uma vez que está diretamente associada ao desenvolvimento da aterosclerose. Além disso, estudos já observaram a forte relação entre a hipercolesterolemia e a disfunção mitocondrial em tecidos como o coração. Por sua vez, a metformina é o agente hipoglicemiante oral de primeira linha mais utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2. Entre outros mecanismos, a metformina tem efeitos importantes na regulação celular do metabolismo lipídico, e em especial, tem efeitos benéficos diretos e indiretos na função mitocondrial. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o efeito do tratamento com metformina sobre alterações cardíacas em um modelo genético de hipercolesterolemia, com ênfase na bioenergética mitocondrial.

MÉTODOS: Para isto, camundongos C57BL/6 selvagens e nocautes para o receptor de lipoproteína de baixa densidade (LDLr^{-/-}), foram tratados via oral (gavagem) durante 30 dias com salina e com Metformina na dose de 200 mg/kg. Ao final do tratamento, os animais foram eutanasiados, o coração foi coletado para avaliação da bioenergética mitocondrial. Os resultados foram analisados por ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Duncan. (#CEUA/43666)

RESULTADOS: O tratamento com metformina aumentou significativamente a atividade das enzimas do ciclo de Krebs aKGDH, MDH e IDH nos corações dos animais LDLr^{-/-} comparados com o grupo controle. O tratamento com metformina não alterou a atividade da enzima CS entre os grupos. Em relação à atividade da cadeia respiratória mitocondrial, foi observado que o tratamento com metformina aumentou a atividade do complexo I e IV nos corações dos animais LDLr^{-/-}. Os complexos II, II-III e a enzima SDH não foram alterados.

CONCLUSÃO: Nossos resultados preliminares mostram que o tratamento com metformina foi capaz de modular a bioenergética mitocondrial em um modelo de HF.

APOIO FINANCEIRO: CNPq, CAPES e FAPERGS

DESENVOLVIMENTO DE MODELO *IN VITRO* DE FERROPTOSE PARA A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE NEUROPROTETORA DE FÁRMACOS

Maria Manoela Rezende-Severo¹, Juliana F. Zanatta¹, Maria Eduarda S. Silveira¹,
Solange C. Garcia², Marcelo D. Arbo², Bruno D. Arbo¹

¹UFRGS, ICBS - Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFRGS, Faculdade de Farmácia – Departamento de Análises, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A ferroptose é um tipo de morte celular descrito na última década que é dependente de Ferro e envolve estresse oxidativo, e que poderia estar envolvida na fisiopatologia de diferentes doenças neurodegenerativas. O RSL-3 é um inibidor da glutaciona peroxidase 4 (GPX4) que tem sido usado no desenvolvimento de modelos *in vitro* de ferroptose. O objetivo deste estudo foi estabelecer um modelo de ferroptose envolvendo a exposição de células SH-SY5Y ao RSL-3.

MÉTODOS: Células SH-SY5Y foram plaqueadas e, após diferenciação, expostas ao veículo ou RSL-3 em diferentes concentrações entre 0,25–25 µM. Após 24 h de tratamento, a viabilidade celular foi avaliada através dos ensaios do MTT e do vermelho neutro. Os dados foram expressados em % do grupo veículo e analisados por ANOVA de uma via seguida do pós-teste de Tukey, sendo considerado significativo um $P < 0,05$.

RESULTADOS: A administração de RSL-3 reduziu a viabilidade celular nas concentrações de 10 e 25 µM no ensaio do MTT. Já no ensaio do vermelho neutro, foi observada uma redução na viabilidade celular apenas com a exposição à concentração de 25 µM.

CONCLUSÃO: O RSL-3 pode ser usado como um agente indutor de morte celular em células SH-SY5Y. Como perspectivas, para melhor caracterização do modelo, pretendemos observar se a deferroxamina, um quelante de ferro, exerce ações protetoras contra os efeitos do RSL-3, antes de testarmos as ações dos fármacos de interesse.

APOIO FINANCEIRO: CNPq e FAPERGS.

IMUNOBIOLOGICOS E SAÚDE MATERNO-FETAL: DADOS DO SIAT AO LONGO DE DEZ ANOS (2014-2024)

Sacha Krolow e Silva^{1,5}, Ricardo Rohweder^{2,5}, Vinicius Barreto Nolibos^{3,5}, Fernanda Corrêa de Quadros^{3,5}, Camila Pocharski Barbosa⁵, Fernanda Vianna^{2,5}, Lucas Fraga Rosa^{4,5}, Lavinia Schuler-Faccini^{2,5}

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil;

³Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil;

⁴Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil;

⁵Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos (SIAT), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Sistema de Informação sobre Agentes Teratogênicos (SIAT UFRGS-HCPA) oferece informações gratuitas sobre riscos de exposições durante na gestação visando o cuidado com a saúde materno-fetal. A introdução de imunobiológicos para tratar doenças inflamatórias e autoimunes levanta preocupações sobre seu uso em mulheres em idade fértil e durante a gestação. O objetivo deste trabalho é descrever as consultas sobre imunobiológicos realizadas no SIAT de 2014 a 2024, comparando exposição paterna e materna aos imunobiológicos.

MÉTODOS: Estudo retrospectivo a partir de consultas ao SIAT (CAAE 69694217000005327).

RESULTADOS: Foram identificadas 50 consultas, divididas nos grupos: A) exposição materna (72%; n = 36) e B) exposição paterna (28%; n = 14). As maiores frequências foram da classe de antagonistas de TNF- α (A: 42%, n = 15 e B: 86%, n = 12). No grupo A, a maioria dos medicamentos eram para tratamento de doenças inflamatórias (47%, n = 17), no grupo B, para doenças autoimunes (92,9%, n = 13). No grupo A, o maior número de consultas foi no período pré-concepcional (80%, n = 29). Não houve diferença entre idade materna e tipo de medicação ou momento gestacional (ANOVA p > 0,05). O adalimumabe foi o mais usado nos períodos de 2014–2019 e 2022–2024 e ustequinumabe (grupo A) e secuquiminabe (grupo B) em 2020–2021. Há diferença no uso de medicamentos entre 2014–2019 e 2020–2021 no grupo A (p = 0,0293) e entre os três períodos analisados no grupo B (p = 0,0383).

CONCLUSÃO: Antagonistas de TNF- α , especialmente adalimumabe, são frequentemente usados no período reprodutivo. Até o momento não há evidências de teratogenicidade relacionadas ao seu uso, porém já é descrito na literatura que esses medicamentos passam a placenta e se concentram no lado fetal, principalmente entre segundo e terceiro trimestres da gestação, sendo assim, se torna necessário ter acesso a informações especializadas.

APOIO FINANCEIRO: CNPq, FAPERGS.

AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓLEO DE BABAÇU COM TEMOZOLOMIDA EM CÉLULAS DE GLIOBLASTOMA

Victória Rapack Jacinto Silva¹, Dinara Jaqueline Moura¹, Tanira Alessandra Silveira Aguirre², Isabele Marques Leopoldino², Ana Carolina Silva Pinheiro¹, Flávia Pires Peña², Ianka Jacondino Nunes¹

¹Laboratory of Genetic Toxicology, Federal University of Health Sciences of Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, postal code 90050-170;

²Laboratory Pharmaceutical Sciences of Federal University of Health Sciences of Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, postal code 90050-170.

INTRODUÇÃO: Os glioblastomas (GB) são o tipo mais comum e agressivo de tumores do sistema nervoso central (SNC). Caracterizados por crescimento rápido e comportamento invasivo, apresentam mau prognóstico, com uma sobrevida média dos pacientes variando tipicamente de 12 a 15 meses. O tratamento padrão inclui quimioterapia com Temozolomida (TMZ), radioterapia e cirurgia. A TMZ atua alquilando o DNA, levando ao acúmulo de danos que podem resultar na apoptose das células tumorais. No entanto, a TMZ apresenta diversas limitações, incluindo dificuldade em atingir o local do tumor e resistência devido aos mecanismos de reparo que removem as lesões induzidas pela droga. Portanto, este estudo explorou uma alternativa ao tratamento padrão usando nanopartículas (NPs) para aumentar a eficácia da administração da TMZ.

MÉTODOS: As NP contendo TMZ (NPTMZs) foram formuladas pela técnica de nanoprecipitação, sendo a fase aquosa composta por Tween[®] 80 e água ultrapura, e a fase orgânica com Óleo de Babaçu e 5 mg de Temozolomida. A caracterização das nanopartículas foi realizada e a eficácia da formulação foi medida nas linhagens de glioblastoma T98 e U87 através da avaliação da viabilidade celular, capacidade de formação de colônias e morte celular.

RESULTADOS: Os resultados mostraram uma nanopartícula efetivamente encapsulada e estável com TMZ (NPTMZ). A NPTMZ, para tratamento crônico, mostrou-se eficaz comparado ao fármaco não encapsulado para morte celular em células U87. Além disso, a formulação não permitiu a formação de colônias nas células de glioblastoma e aumentou a morte celular por apoptose em comparação aos grupos controle.

CONCLUSÃO: Assim, este estudo desenvolveu uma alternativa potencial para o tratamento de glioblastoma utilizando nanopartículas que atendem às expectativas de desempenho com TMZ encapsulada, sugerindo uma possibilidade para futuros estudos clínicos visando melhorar o prognóstico geral dos pacientes.

APOIO FINANCEIRO: Este estudo foi apoiado em parte por subsídios e/ou bolsas da FAPERGS (Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, Brasil), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil).

EFEITOS HISTOLÓGICOS DA OXANDROLONA NO MÚSCULO CARDÍACO E ESQUELÉTICO DE RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA

Maria Eduarda S. Silveira¹, Estéfani Marin², Nice V. Torres³, Mateus B. Macedo⁴, Maria Manoela Rezende-Severo¹, Mirna B. Leal¹, Rosane Gomez¹, Eliane Dallegrave⁵, Marcelo D. Arbo³, Bruno D. Arbo¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Fisiologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

³UFRGS, PPG Ciências Farmacêuticas, Porto Alegre, RS, Brasil,

⁴UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Neurociências, Porto Alegre, RS, Brasil,

⁵UFCSPA, Departamento de Farmacociências, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A oxandrolona é um esteroide anabolizante sintético derivado da testosterona, amplamente utilizado por atletas, principalmente mulheres, visando o aprimoramento estético e a otimização do desempenho físico. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos histopatológicos da administração de oxandrolona no músculo cardíaco e esquelético de ratas adultas jovens submetidas a um protocolo de exercício anaeróbico.

MÉTODOS: Foram utilizadas 24 ratas Wistar, com aproximadamente 200 g e 60 dias de idade, divididas aleatoriamente em dois grupos (n = 12/grupo): um grupo recebeu oxandrolona (1,77 mg/kg/dia), enquanto o outro recebeu apenas o veículo oleoso (óleo de milho). Os tratamentos foram administrados via gavagem, uma vez ao dia, 30 minutos antes de realizarem o treinamento de força. O protocolo de treinamento consistiu em 6 subidas em uma escada inclinada, sendo 2 subidas para cada carga de trabalho (50%, 75% e 100% da carga máxima suportada por cada animal). O treinamento foi realizado 3 vezes por semana, durante 28 dias, com monitoramento diário do ciclo estral. No 29º dia do experimento, os animais foram anestesiados e eutanasiados por exsanguinação para a coleta de tecidos. Durante todo o experimento e análise de dados, os investigadores permaneceram cegos para evitar vieses (#41635/CEUA).

RESULTADOS: A análise histopatológica do coração evidenciou maior presença de núcleos periféricos e atrofia das fibras musculares cardíacas nos animais tratados com oxandrolona. No músculo esquelético, os animais tratados com oxandrolona apresentaram perda de organização das fibras musculares e diferenças significativas no escore total.

CONCLUSÃO: O tratamento com oxandrolona gerou alterações histopatológicas no músculo cardíaco e esquelético.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS e CNPq.

ASSESSING THE RELIABILITY OF A URINE IMMUNOASSAY FOR COCAINE DETECTION IN PLASMA: IMPLICATIONS FOR EMERGENCY TOXICOLOGICAL PROTOCOLS

Isabella Almeida Millan de Souza¹, Bruno Pereira dos Santos¹, Sabrina Nunes do Nascimento², Viviane Cristina Sebben², Letícia Birk¹, Sarah Eller¹, Tiago Franco de Oliveira¹

¹Federal University of Health Sciences of Porto Alegre, Graduate Program in Health Sciences, Porto Alegre, RS, 90050-170, Brazil;

²Toxicological Information Center of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 90610-000, Brazil.

BACKGROUND: Qualitative analysis of cocaine in urine enables detection of recent use but cannot diagnose current intoxication. Otherwise, plasma allows correlation between substance levels and observed clinical effects, though immunoassays for plasma are commercially limited. This work aims to evaluate the reliability of a urine immunoassay for cocaine detection in plasma samples from intoxicated patients.

METHODS: Plasma samples from suspected intoxications attended by the Toxicological Information Center of Rio Grande do Sul (CIT-RS) were screened using the Assure Tech Multi Drug 7 Rapid Test, a lateral flow immunochromatography test. Various cutoff values (5, 20, 40, 80, 125 and 200 ng/mL) were assessed for sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and efficiency. The screening results were compared with data from LC-MS/MS analysis. Cocaine (COC), benzoylecgonine (BZE), and ecgonine methyl ester (EME) were quantified by LC-MS/MS, with a lower limit of quantification of 5 ng/mL (CAAE 31992920.3.0000.5345).

RESULTS: The study included 412 samples (52.4% male; mean age 18 ± 16.1 years, range 0–73). Suicide attempts were the most common exposure. The optimal cutoff for BZE was 40 ng/mL, achieving 96.3% sensitivity, 97.9% specificity, 76.5% PPV, 99.7% NPV and 97.8% efficiency. COC as the target analyte yielded unsatisfactory results (0% sensitivity at 20 ng/mL). For EME, sensitivity and specificity exceeded 90% across all cutoffs, but PPV remained below 40%.

CONCLUSION: Satisfactory reliability was achieved using the rapid test for plasma when BZE is the target analyte, as expected given BZE's higher prevalence in plasma and urine. The test was unsuitable for COC detection due to the low number of COC-positive samples. EME had satisfactory sensitivity and specificity, but low PPV suggests that its reliability depends on BZE's presence in the samples.

FINANCIAL SUPPORT: The authors would like to acknowledge the financial support from the Coordination of Improvement of Personal Higher Education (CAPES).

EPIGALLOCATECHIN GALLATE (EG) PRESENT IN GREEN TEA EXTRACT AS A POTENTIAL THERAPEUTIC FOR SYNUCLEINOPATHIES: *IN SILICO* EVIDENCE

Vinicius Lopes de Souza¹, Péterson Alves Santos²

¹Undergraduate student in Biomedicine, Ritter dos Reis University Center, Porto Alegre, Brazil;

²PhD in Pharmacology and Therapeutics, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

INTRODUCTION: *Epigallocatechin gallate* (EG), a bioactive compound in green tea (*Camellia sinensis*), is renowned for its antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective properties. Recently, it has drawn significant attention for its potential therapeutic effects in neurodegenerative diseases, particularly synucleinopathies like Parkinson's disease. These conditions are marked by the abnormal aggregation of α -synuclein, a protein whose accumulation is neurotoxic and accelerates degeneration. Evidence suggests EG may inhibit α -synuclein aggregation, promote its clearance through autophagic pathways, and mitigate oxidative stress, positioning it as a promising candidate for treatment.

METHODS: This study investigates EG's binding affinity and molecular interactions with dopaminergic receptors (D1–D5) and α -synuclein to provide preliminary insights into its potential as a therapeutic agent for synucleinopathies. Molecular docking simulations were conducted using AutoDock Vina. The structures of EG and target proteins were sourced from PubChem and AlphaFold databases. EG was prepared by adding Gasteiger charges and determining rotatable bonds, while target proteins were preprocessed by removing water molecules, adding hydrogens, and assigning Kollman charges.

RESULTS: The molecular docking simulations revealed robust binding affinities between EG and dopaminergic receptors, with the highest affinity noted for the D4 receptor (Vina score: -9.7), followed by D2 (Vina score: -9.3). These scores were superior to the control, where Vina scores for D4 and D2 were -6.4 and -5.8 , respectively, indicating lower binding affinity. EG also demonstrated a significant interaction with α -synuclein (Vina score: -9.2), surpassing that of NPT200-11 (-9.0), a known inhibitor of α -synuclein aggregation.

CONCLUSION: These findings highlight EG's high binding affinity to α -synuclein and dopaminergic receptors, reinforcing its potential as a therapeutic molecule in neurodegenerative diseases, particularly synucleinopathies.

FINANCIAL SUPPORT: CAPES-88887.518267/2020-00.

ANÁLISE DO MONITORAMENTO TERAPEUTICO DE MEROPENEM EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Nadine Arnold Steffens^{1,2}, Gabrielle de Lima Correa², Rodrigo Redel Petreceli^{1,2}, Natália Brucker^{1,2}

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil;

²Núcleo de Pesquisa Aplicada em Farmacologia e Toxicologia Clínica, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: As altas taxas de morbidade e mortalidade por infecções bacterianas são um problema significativo da atualidade. O monitoramento terapêutico (MTF) de antimicrobianos é uma prática que busca otimizar a dose e tempo de uso desses fármacos, com foco em diminuir efeitos adversos e falha terapêutica. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar o MTF de meropenem em pacientes hospitalizados e avaliar o alcance dos alvos terapêuticos.

MÉTODOS: O estudo foi realizado no Hospital Universitário de Santa Maria. Foram realizadas coletas de amostras sanguíneas no steady-state dos pacientes em uso do meropenem em dois momentos distintos: pico e vale. A quantificação dos níveis plasmáticos foi realizada através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de fotiodo. Dados clínicos e demográficos foram coletados dos prontuários. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da UFSM (CAAE:83200618.7.0000.5346).

RESULTADOS: Foram avaliados 43 pacientes, com idade entre 21 e 92 anos, sendo 79,1% homens. Os principais patógenos relacionados aos quadros de infecção foram: *Pseudomonas aeruginosa* (n = 9), *Klebsiella pneumoniae* ssp. (n = 3) e *Escherichia coli* (n = 2). A dose média do meropenem foi de $1523 \pm 499,4$ µg/mL, administrada a cada 8 horas. As concentrações plasmáticas no momento de pico e vale foram $31,93 \pm 23,13$ µg/mL e $9,08 \pm 11,09$ µg/mL, respectivamente. A literatura recomenda que, em casos de terapia empírica com meropenem, as concentrações plasmáticas no momento de vale sejam ≥ 8 µg/mL. De 32 amostras de vale 68,75% estavam abaixo da concentração recomendada, sendo destas 72,7% inferiores a 5 µg/mL.

CONCLUSÃO: O MTF de rotina do meropenem pode ser útil para adequação da dose, mantendo as concentrações terapêuticas adequadas, podendo, ainda, servir como base para corroborar a implementação de novos protocolos na rotina hospitalar.

APOIO FINANCEIRO: CAPES e FAPERGS.

EFEITOS DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL EM MODELO ANIMAL DE CRISES EPILEPTICAS

Ana Carolina Sulzbach¹, Gabriel de Lima Rosa², Laura Gentilin Grotto¹, Rafael Bremm Padilha², Amanda Muliterno Domingues Lourenço de Lima⁴, Edson Fernando Muller Guzzo², Brayan Braz Barbosa¹, Adriana Simon Coitinho^{1,2,3}

¹Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia - Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600, Porto Alegre, RS, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Fisiologia. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600, Porto Alegre, RS, Brasil;

³Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Farmacologia e Terapêutica. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600, Porto Alegre, RS, Brasil;

⁴Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Bioquímica. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2600, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: A epilepsia é um transtorno neurológico crônico que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, caracterizado por crises epiléticas espontâneas e recorrentes. Enriquecimento ambiental (EA) é um protocolo que consiste em uma melhoria nas condições de habitação de animais, envolvendo estímulos que tornem o ambiente complexo através de materiais, estruturas, desafios e interações sociais que facilitem comportamentos específicos de cada espécie. Estudos anteriores em modelos animais demonstraram que este procedimento melhora não só o bem-estar animal, mas também processos cognitivos, além de promover redução do stress e aumento da neuroplasticidade. Embora a terapia farmacológica seja o tratamento de primeira linha para a epilepsia, estima-se que cerca de um terço dos pacientes sejam refratários. Desta forma, o EA pode ser uma alternativa terapêutica não farmacológica promissora para a epilepsia.

MÉTODOS: O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do EA em um modelo animal de crises epiléticas induzidas por pentilenotetrazol (PTZ) em diferentes períodos de exposição. Um grupo foi exposto ao EA por 30 dias antes da indução das crises, enquanto outro, durante a indução das crises, por 15 dias, com o objetivo de comparar ambas as exposições quanto à severidade e latência das crises epiléticas (CEUA: 44316).

RESULTADOS: Os resultados demonstraram um aumento na latência para as crises no grupo de animais que foi exposto ao EA durante a indução das crises. Além disso, este mesmo grupo apresentou crises menos severas.

CONCLUSÃO: Os resultados demonstraram o efeito protetor do EA e, com isso, levantam uma possibilidade terapêutica para o mesmo na epilepsia.

APOIO FINANCEIRO: CAPES.

RESULTADOS DE NEUROIMAGEM DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE PROVÁVEIS MECANISMOS DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR

Julia Toniolo^{1,2}, Danyella Richter^{1,2}, Adriane R Rosa^{2,3}

¹Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil;

²Laboratório de Psiquiatria Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brasil;

³Departamento de Farmacologia e Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapêutica, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O uso de ressonância magnética para identificar marcadores biológicos que expliquem o desenvolvimento de transtornos mentais tornou-se mais frequente nas pesquisas psiquiátricas. No entanto, a investigação de parâmetros biológicos alterados por intervenções psicológicas é ainda recente e pouco explorada. Sendo assim, o objetivo deste estudo é compreender os avanços das pesquisas envolvendo possíveis mecanismos biológicos no tratamento com Terapia Cognitivo-comportamental em adolescentes com transtorno depressivo maior.

MÉTODOS: A revisão sistemática, registrada no PROSPERO (CRD42024472110) e conduzida conforme as diretrizes PRISMA, incluiu ensaios clínicos com adolescentes de 10 a 19 anos, com diagnóstico de TDM, submetidos à TCC. Foram selecionados apenas estudos focados em medições de biomarcadores pré e pós-intervenção. As buscas em PubMed, Embase e Web of Science abrangeram estudos publicados até setembro de 2023.

No total, 357 estudos foram identificados, dos quais seis foram incluídos na revisão.

RESULTADOS: Todos os artigos utilizaram ressonância magnética funcional (fMRI) como marcador biológico, nenhum estudo com biomarcadores séricos foi encontrado. De todos os estudos selecionados, três realizaram intervenção com TCC individual e três na modalidade grupal. O número de sessões que cada estudo realizou variou entre 5 a 30, todos estudos realizaram avaliações periódicas para acompanhamento de sintomas. Os dados indicaram a ativação de áreas cerebrais como amígdala, córtex pré-frontal dorsolateral, hipocampo, córtex orbitofrontal e redes neurais específicas.

CONCLUSÃO: A escassez de estudos, majoritariamente concentrados no norte global, destaca a necessidade de mais pesquisas, especialmente em países emergentes com populações adolescentes heterogêneas. Além do mais, nota-se a importância em estabelecer um protocolo único sobre o número de sessões de TCC e integrar resultados de neuroimagem com marcadores biológicos periféricos. Por fim, os achados indicam que a ativação de áreas cerebrais associadas a sintomas de TDM, como humor deprimido, fadiga, dificuldade de pensar e ruminações, poderiam ser justificadas pela modulação dessas regiões pós-intervenção.

APOIO FINANCEIRO: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos Hospital de Clínicas de Porto Alegre (FIPE).

MODULAÇÃO DA NEUROINFLAMAÇÃO E COMPORTAMENTO DO TIPO-ANSIOSO PELO CANABIDIOL EM RATOS IDOSOS OBESOS

Fernanda Wickert¹, Jeferson Jantsch², Fernanda da Silva Rodrigues², Gabriel de Farias Fraga², Victor Silva Dias¹, Márcia Giovenardi^{2,3}, Renata Padilha Guedes^{2,3}

¹Graduação em Biomedicina, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Programa de Pós-Graduação em Biociências, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil;

³Programa de Pós- Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica multifatorial com números alarmantes, tornando-se um desafio mundial de saúde pública. Quando associada ao envelhecimento, acentua o processo inflamatório crônico de baixo grau já presente em indivíduos idosos. Estudos recentes demonstraram que o canabidiol (CBD) melhora parâmetros metabólicos e reduz neuroinflamação em filhotes de ratas obesas. Diante disso, este estudo explora a hipótese de que o CBD também pode atenuar as repercussões neurológicas da obesidade em idosos.

MÉTODOS: 48 ratos Wistar machos com 18 meses foram divididos em quatro grupos: 1) CT (controle) + veículo; 2) CT + CBD; 3) CAF (dieta de cafeteria) + veículo; 4) CAF + CBD (aprovação CEUA/UFCSPA Nº 212/2022). As dietas foram administradas por 12 semanas, e os animais tratados receberam CBD (15 mg/kg/dia por gavagem) a partir da 9ª semana. Ao final da 10ª semana, testes comportamentais foram realizados para avaliar comportamentos tipo-ansioso. No córtex cerebral, foram realizadas dosagens dos receptores TLR4, CBD1, CBD2 e os marcadores neuroinflamatórios IL-6 e TNF-alfa.

RESULTADOS: A dieta CAF aumentou o ganho de peso e os níveis de glicose plasmática, induziu comportamento do tipo-ansioso, aumentou a expressão dos receptores CBD1 e diminuiu a expressão dos receptores CBD2. O tratamento com CBD não teve efeito sobre o ganho de peso, mas reduziu a ansiedade e os níveis de marcadores inflamatórios IL-6 e TNF-alfa no córtex cerebral. Além disso, o CBD também reduziu a expressão do receptor TLR4 em comparação com a dieta CAF.

CONCLUSÃO: Os resultados indicam que o CBD pode mitigar as repercussões neuroinflamatórias e comportamentais associadas à obesidade em ratos idosos, sugerindo um potencial terapêutico para a modulação da neuroinflamação em contextos de obesidade.

APOIO FINANCEIRO: UFCSPA; CNPq; CAPES.

AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE OXANDROLONA EM RATAS WISTAR SUBMETIDAS A UM TREINAMENTO DE FORÇA

Juliana F. Zanatta¹, Estéfani Marin², Nice V. Torres³, Mateus B. Macedo⁴, Maria Manoela Rezende-Severo¹, Mirna B. Leal¹, Rosane Gomez¹, Eliane Dallegrave⁵, Marcelo D. Arbo³, Bruno D. Arbo¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

²UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Fisiologia, Porto Alegre, RS, Brasil;

³UFRGS, PPG Ciências Farmacêuticas, Porto Alegre, RS, Brasil,

⁴UFRGS, PPG Ciências Biológicas: Neurociências, Porto Alegre, RS, Brasil;

⁵UFCSA, Departamento de Farmacociências, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: Esteroides anabolizantes são compostos que mimetizam a atividade da testosterona, exercendo efeitos anabólicos e androgênicos em diversos tecidos do corpo humano. A oxandrolona é um composto sintético derivado da testosterona, caracterizada por uma forte atividade anabólica e baixa atividade androgênica, tornando-se, assim, uma escolha frequente entre o público feminino. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos histopatológicos da administração subcrônica de oxandrolona em órgãos de ratas adultas jovens submetidas a um protocolo de exercício de força.

MÉTODOS: Ratas Wistar fêmeas (60 dias de idade) foram divididas aleatoriamente em dois grupos (n = 12/grupo): um grupo recebeu oxandrolona (1,77 mg/kg/dia), enquanto o outro recebeu apenas o veículo (óleo de milho). Todos os tratamentos foram administrados por gavagem. Trinta minutos após os tratamentos, todos os animais foram submetidos ao treinamento anaeróbico, realizado através de um protocolo de escalada em uma escada inclinada, consistindo em 6 subidas (2 em cada carga de trabalho, equivalente a 50%, 75% e 100% da carga máxima suportada por cada animal). Eles foram treinados 3 vezes por semana durante 28 dias, com monitoramento diário do ciclo estral. No 29º dia do experimento, os animais foram anestesiados e eutanasiados para a coleta de tecidos. Durante todo o experimento e análise de dados, os investigadores permaneceram cegos para evitar vieses (#41635/CEUA).

RESULTADOS: A administração de oxandrolona não gerou alterações histopatológicas no rim e no fígado. Já na glândula adrenal, foi observada presença de congestão nos animais tratados com oxandrolona em comparação ao grupo controle. Além disso, tanto o baço quanto a glândula adrenal apresentaram diferença significativa na soma total dos escores histopatológicos nos animais tratados com oxandrolona.

CONCLUSÃO: O tratamento com oxandrolona foi capaz de gerar alterações histopatológicas na glândula adrenal e no baço.

APOIO FINANCEIRO: FAPERGS e CNPq.

EFEITOS ANSIOLÍTICOS DA EXPOSIÇÃO AGUDA À FLUOXETINA EM PEIXES-ZEBRA ADULTOS

Jéssica Zdradk¹, Samara Bruck¹, Matheus Gallas-Lopes¹, Sofia Becker¹, Daniela Müller¹, Leonardo Bastos¹, Thailana Stahlhoffer-Buss¹, Angelo Piato¹, Ana Paula Herrmann¹

¹UFRGS, Departamento de Farmacologia, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O peixe-zebra (*Danio rerio*) é um organismo modelo que apresenta comportamentos relacionados à ansiedade bem conservados, porém existem divergências na literatura quanto ao efeito de fármacos ansiolíticos nessa espécie. Esse trabalho avaliou uma série de desfechos comportamentais em peixes-zebra expostos à fluoxetina, um fármaco utilizado no tratamento de transtornos de ansiedade em humanos.

MÉTODOS: Pré-registro: <https://osf.io/yruhm>. Utilizamos 168 peixes-zebra adultos de ambos os sexos, randomizados (n = 21) e expostos individualmente (20 minutos) a solução controle ou fluoxetina 2, 5 e 10 mg/L. Após, foram submetidos ao teste de tanque novo (TTN), e em seguida ao teste de tanque aberto (TTA). Outro set de animais foi submetido ao teste de claro-escuro (TCE). Os vídeos foram analisados pelos softwares ANY-Maze (TTN e TTA) ou BORIS (TCE); os dados foram analisados por ANOVA de uma via e post hoc de Bonferroni ou Kruskal-Wallis e post hoc de Dunn's (CEUA/UFRGS #44567).

RESULTADOS: A maior concentração de fluoxetina aumentou o tempo na zona superior (p = 0.0002), denotando efeito ansiolítico no TTN. No entanto, diminuiu a distância total percorrida nas concentrações de 2 (p = 0,0270) e 10 mg/L (p = 0,0005). No TCE, a fluoxetina 5 mg/L aumentou a latência para a zona escura (p = 0,0083), o que também denota efeito ansiolítico. Não observamos diferenças significativas no TTA.

CONCLUSÃO: Nossos dados confirmam que, diferente do reportado em roedores, nos peixes-zebra a fluoxetina administrada agudamente induz efeitos ansiolíticos e não ansiogênicos. O TTN e o TCE parecem ser mais sensíveis na detecção dos efeitos ansiolíticos da fluoxetina em comparação com o TTA. Novos testes com outra curva de doses são necessários para esclarecer a validade preditiva desses ensaios, bem como para elucidar a ausência de efeitos no TTA.

APOIO FINANCEIRO: CAPES.

PERFIS PROTEICOS E RISCO DE SUICÍDIO EM TRANSTORNO BIPOLAR: CAMINHOS PARA BIOMARCADORES E TERAPIAS PERSONALIZADAS

Paola Rampelotto Ziani^{1,2}, Pedro Henrique Rosa^{1,2}, Tainá Schons^{1,2}, Giovana Mezzomo^{1,2},
Lucas Patusco², Pedro Magalhães², Adriane R Rosa^{1,2}

¹Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapêutica, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil;

²Laboratório de Psiquiatria Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.

INTRODUÇÃO: O risco de suicídio em indivíduos com transtorno bipolar (TB) está relacionado a fatores biológicos e psicossociais, com implicações diretas nas estratégias terapêuticas. Portanto, o presente estudo visa identificar potenciais candidatos a biomarcadores de risco de suicídio no TB.

MÉTODOS: Pacientes (n = 15) foram classificados em alto, médio e baixo risco de suicídio e a identificação das proteínas foi realizada em amostras de soro por meio de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas. Certificado de Apresentação de Apreciação Ética: 24428719.4.0000.5327 e 53633821300005327.

RESULTADOS: No grupo suicídio (alto risco), destacaram-se proteínas como C5, C9, F12 e CFI—envolvidas em processos inflamatórios e de resposta imunológica—sugerindo que a ativação do sistema complemento pode ser um alvo farmacológico para modular a resposta imune e reduzir a vulnerabilidade ao suicídio. No grupo TB D (risco médio), as proteínas HBB, C5 e SELL foram mais expressas, também refletindo uma modulação do sistema imune e da homeostasia, ambos mecanismos que podem contribuir para um risco intermediário. No grupo TB P (risco baixo), as proteínas CPN1 e APOH estavam mais relacionadas a processos protetores, atuando no controle da permeabilidade vascular e da coagulação sanguínea, sugerindo um perfil biológico equilibrado.

CONCLUSÃO: Nossa análise inovadora revelou um espectro de expressão proteica associado ao risco de suicídio em indivíduos com TB, destacando o potencial dessa abordagem na identificação de biomarcadores para estratificação de risco e desenvolvimento de terapias farmacológicas personalizadas. Embora promissores, esses achados devem ser confirmados em amostras psiquiátricas maiores e as proteínas identificadas precisam ser validadas por métodos de biologia molecular.

IV Simpósio Gaúcho de **Farmacologia**

REALIZAÇÃO

APOIO

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Auditório Jorge Escobar Pereira Lima (Prédio 1) e Hall do 3º andar (Prédio 2)
Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico – Porto Alegre, RS, Brasil (CEP 90050-170)